

Journal de bord d'un voyage naturaliste en Guyane

Années 2022, 2023 et 2024

Toucan ariel (*Ramphastos vitellinus*)

Daniel PINELLI et Gabriel NAUDET

Résumé

Ce journal de bord présente un voyage naturaliste réalisé sur trois années consécutives en Guyane française (2022, 2023 et 2024). L'objectif au cours de ce voyage itinérant était d'observer et de prendre en photographie le maximum d'espèces d'oiseaux, tout en découvrant le territoire guyanais. Pour y parvenir, plusieurs sites aux habitats naturels variés (forêt amazonienne, forêt de littoral, savane, vasière, littoral, *etc.*) et connus pour l'ornithologie ont été prospectés de jour comme de nuit. Ainsi, plus de 350 espèces d'oiseaux ont été observées pendant ces voyages et plusieurs espèces rares ont pu être photographiées. Chaque observation a été publiée sur les plateformes eBird et Faune Guyane afin de contribuer à la science participative.

Mots clés : Guyane française, Oiseaux néotropicaux, Forêt amazonienne, Science participative, Voyage naturaliste.

Abstract

This logbook presents a naturalist trip carried out over three consecutive years in French Guiana (2022, 2023 and 2024). The objective during this itinerant trip was to observe and photograph as many bird species as possible, while discovering the Guyanese territory. To achieve this, several sites with varied natural habitats (Amazonian forest, coastal forest, savannah, mudflat, coastline, *etc.*) and known for ornithology were prospected day and night. Thus, more than 350 species of birds were observed during this trips and several rare species were photographed. Each observation was published on the eBird and Faune Guyane platforms in order to contribute to participatory science.

Keywords : French Guiana, Neotropical birds, Amazon rainforest, Citizen science, Naturalist trip.

Citation : « Pinelli Daniel & Naudet Gabriel. (2025). Journal de bord d'un voyage naturaliste en Guyane. Les carnets naturalistes de la Fondation Biotope, n°1, 1-139.»

Remerciements

Cette expédition itinérante guyanaise s'est déroulée sur différentes périodes au cours de trois années, de 2022 à 2024. Elle a certes pu être réalisée grâce à notre énergie et notre passion, mais elle n'aurait pas été aussi bien menée sans le conseil et l'accompagnement de nombreux amis.

Ainsi, nous remercions Nils Servientis (Botaniste à Biotope Amazonie), pour son partage d'expérience sur la Guyane et ses connaissances sur les lieux incontournables où l'on peut observer la biodiversité guyanaise. Nils et un ami de longue date avec qui nous avons fondé l'association Bivouac Naturaliste, dont il est le président. Celle-ci vise à améliorer la connaissance naturaliste.

Nous remercions Fanny Fachinetti, notre infirmière qui nous a accompagné lors de la première expédition. Fanny détient une grande sensibilité à l'environnement et a su développer des connaissances naturalistes depuis plusieurs années. On lui doit quelques coches.

Nous remercions Alexandre Grave (ornithologue étudiant en master) qui détient une incroyable expertise sur l'avifaune guyanaise. Lors de l'expédition de 2023, sans lui, nous n'aurions pas vu et entendu autant d'espèces.

Nous remercions Thomas Monjoin (ornithologue à Biotope Amazonie) qui nous a également accompagné lors de l'expédition de 2023. Patient et toujours à l'affût, il fut un bon camarade lors de ce voyage.

Nous remercions également Sascha Antipine (Botaniste à Biotope) qui nous a accompagné en 2024, notamment lors des inventaires réalisés à Saül, le cœur de la Guyane.

Cabézon tacheté (*Capito niger*)

Ariane vert-doré (*Chrysuronia leucogaster*)

Nous remercions Mickaël Baumann (ornithologue à Biotope Amazonie), Jonathan Costa (chiroptérologue à Biotope Amazonie), Jeanne De Riviers (écologue au CBN de Martinique), Benjamin Ferlay (Botaniste au CBN de Martinique) et Gwendal Qimbre (chargé d'étude à Biotope Caraïbes), qui nous ont accompagnés en 2024 sur quelques journées de terrain.

Nous remercions Vincent Ruffray (Directeur Régional de Biotope Antilles/Guyane) pour ses conseils avisés sur la préparation de missions.

Nous remercions Thomas Menut (Directeur d'étude à Biotope) pour les relectures de ce carnet naturaliste.

Sommaire

1.	Contexte de la mission.....	4
2.	Synthèse bibliographique	5
3.	Carte générale de nos sites visités.....	8
4.	Présentation du voyage naturaliste (années 2022/2023/2024).....	9
4.1.	Présentation des sites visités	10
4.1.1.	Le Camp Bonaventure	10
4.1.2.	La Savane Roche Virginie	23
4.1.3.	Cacao au Camp Parakwa	29
4.1.4.	La Montagne des Chevaux	37
4.1.5.	Montagne de fer : La piste forestière de Petit-Laussat	41
4.1.6.	Le marais et la montagne de Kaw	48
4.1.7.	L'Ouest guyanais : les rizières de Mana et la digue de Panato	62
4.1.8.	La piste Mataroni	74
4.1.9.	L'île de Cayenne	86
4.1.10.	Le Lac de Petit-Saut	101
4.1.11.	Savane du Galion	111
4.1.12.	Saül	117
5.	Bibliographie.....	129
6.	Annexe : liste des oiseaux contactés	131

1. Contexte de la mission

À travers ce carnet naturaliste, nous présentons nos expéditions naturalistes menées en Guyane française, axées sur l'inventaire de l'avifaune et, dans une moindre mesure, l'herpétofaune et la mammalofaune. Au cours de ces explorations, nous avons réalisé des inventaires naturalistes sur plusieurs sites, aussi bien de jour que de nuit, dans différents habitats. Ces petites expéditions itinérantes à travers la Guyane se sont étalées sur trois voyages durant trois années consécutives.

Les listes d'espèces obtenues à l'issue de ces travaux d'inventaires ont été publiées sur les bases de données de science participative (eBird, Faune Guyane), afin de contribuer, à notre niveau, à l'apport de connaissances sur le territoire guyanais. En parallèle aux inventaires naturalistes, nous avons disposé, sur plusieurs jours et sur chaque site visité, des enregistreurs acoustiques (Wildlife acoustic) pour enregistrer les cris et les chants d'oiseaux. L'acquisition de la donnée acoustique a été pensée de manière à pouvoir réaliser de futurs travaux sur l'utilisation d'enregistreurs pour contribuer aux inventaires naturalistes, dans des zones géographiques hautement diversifiées où l'observation peut être difficile compte tenu des conditions de terrain.

En parallèle à l'enregistrement acoustique et aux inventaires, nous avons tenté de photographier le maximum d'espèces avifaunistiques, une démarche indispensable permettant l'apprentissage des différents taxons lorsque l'on débute les inventaires dans une zone géographique qui nous est inconnue.

Ce carnet naturaliste présente les résultats photographiques de cette mission, selon l'itinéraire que nous avons suivi en Guyane. Il y a la volonté de dévoiler notre parcours, qui, nous l'espérons, pourrait inspirer d'autres naturalistes de passage.

Mais cela n'est pas tout. Au-delà de présenter des prises de vue et notre itinéraire, nous nous sommes interrogés sur l'origine de la diversité des oiseaux en Amazonie et notamment de ceux observés au cours de cette mission. Ainsi, nous avons rédigé une synthèse bibliographique, détaillant différentes hypothèses et processus de diversification des espèces (partie : Introduction). Cette synthèse ne cite pas de manière exhaustive la littérature et se veut sans prétention.

En complément de ce travail bibliographique, nous avons recherché à mieux connaître l'écologie des familles et des espèces prises en photo.

Chevêche des terriers (*Athene cunicularia*)

Fanny, Gabriel et Daniel.

Ce travail qui a sollicité nos compétences en recherche et synthèse bibliographique a représenté pour nous l'opportunité d'aller plus loin dans notre réflexion en tant qu'écologue naturaliste dans les néotropiques.

Cette mission s'est déroulée en Guyane de 2022 à 2024, à raison d'un voyage de trois semaines à un mois sur chaque année, au mois de juillet/août. Ce carnet naturaliste a été porté par deux naturalistes, Daniel Pinelli et Gabriel Naudet. Au cours des trois années de voyage, plusieurs personnes nous ont accompagné sur des périodes variables : Fanny Fachinetti, Nils Servientis, Alexandre Grave, Thomas Monjoin et Sascha Antipine.

2. Synthèse bibliographique

Diversification amazonienne

La Guyane française compte actuellement 740 espèces d'oiseaux sur son territoire, un résultat mis à jour chaque année par le Comité d'Homologation de Guyane (CHG, 2021). Ce niveau élevé de diversité dépend en partie de la forêt amazonienne, qui recouvre une grande surface du territoire guyanais et qui s'étend sur 9 pays d'Amérique du Sud. À elle seule, cette forêt ne recense pas moins de 1300 espèces d'oiseaux néotropicaux, soit 13,4 % de l'ensemble des espèces de ce groupe taxonomique au niveau mondial (Kricher, 1997, Rutt *et al.*, 2019). Pour ainsi dire, l'Amazonie est la forêt tropicale la plus diversifiée et la plus grande au monde, avec une superficie dépassant la moitié des forêts tropicales de la planète (Myers *et al.*, 2000). Elle est également considérée comme la principale source de diversité d'espèces de plusieurs régions néotropicales, par le fait que de nombreux évènements de dispersion se soient produits entre elle et les régions tropicales situées proches. Tel a été le cas pour la région des Caraïbes ou encore des forêts d'Atlantique au Brésil (e.g., Hedges, 2001 ; Antonelli *et al.*, 2018, Rocha *et al.*, 2019, Ali & Hedges, 2021). Cela en a fait un véritable laboratoire naturel qui, depuis plusieurs décennies, intrigue les naturalistes et les écologues. Notamment à travers les schémas de diversification, sur le plan spatial et temporel, faisant appel à différentes sciences telles que la biogéographie et la biologie évolutive (e.g., Wallace 1854 ; Haffer, 1997 ; MacArthur & Wilson, 1967 ; Hillebrand, 2004 ; Rocha *et al.*, 2019 ; Do Nascimento *et al.*, 2021).

Grimpar nasican (*Nasica longirostris*)

De nombreuses hypothèses ont été émises pour tenter d'expliquer cette diversité, tant à des échelles locales que mondiales. Certaines ont reçu une attention particulière. Les « hypothèses historiques » remontent à Wallace (1854, 1878) qui évoque des facteurs tels que les glaciations et l'âge des écosystèmes pour expliquer les modèles de biodiversité mondiale. À travers ces deux facteurs, il est sous-entendu que des zones refuges auraient été présentes lors des grandes périodes glaciaires. Celles-ci auraient permis de conserver des écosystèmes, et ainsi de maintenir la diversification des espèces pendant que des extinctions de masse se

produisaient dans les zones soumises à la glaciation. À une échelle plus localisée, Haffer (1969) précise en étudiant la spéciation des oiseaux néotropicaux d'Amazonie, qu'au cours des périodes glaciaires pendant le Pléistocène et post-Pléistocène, la forêt amazonienne aurait subi plusieurs cycles de retrait et d'expansion, favorisant la spéciation par l'isolement géographique des populations. Autrement dit, cette dynamique forestière influencée par des périodes de changement climatique, se serait traduite par une division en plusieurs milieux forestiers, offrant des zones refuges à de nombreuses populations d'espèces. Ceci aurait ainsi favorisé l'isolement, la réduction des flux génétiques et donc la spéciation

Tyran mélodieux (*Sirystes subcanescens*)

Pénélope marail (*Penelope marail*)

allopatrique. Ce n'est que lorsque les périodes climatiques furent plus clémentes que la forêt amazonienne put être réunifiée. Cela permis aux populations des zones refuges d'étendre leur aire de répartition (Haffer, 1969). Cependant, bien que cette hypothèse fasse partie des plus populaires et qu'elle ait été soutenue à de nombreuses reprises, la communauté scientifique s'accorde à dire que ce mécanisme ne peut à lui seul expliquer simplement une aussi grande diversité en Amazonie (Chevion *et al.*, 2005 ; Rocha & Kaefer, 2019 ; Do Nascimento *et al.*, 2021). Et plusieurs études ont critiqué cette théorie des « refuges forestiers » en analysant, par exemple, la variabilité des temps de divergence des taxons qui partagent une histoire commune

(Whinnett *et al.*, 2005), l'âge de diversification des espèces (Chevion *et al.*, 2005 ; Eberhard & Bermingham, 2005 ; Ribas *et al.*, 2005), ou encore l'historique pollinique et géologique reflétant les recouvrements forestiers au cours du temps (Colinvaux *et al.*, 2001). Les résultats ne s'inscrivant pas dans les prédictions exactes de l'hypothèse des « refuges forestiers », cela a mené à un assouplissement de cette dernière quant à la taille des refuges forestiers d'Amazonie, leur nombre, leur emplacement et la période géologique concernée. Outre cette hypothèse prépondérante, certains scientifiques ont introduit le fait que la spéciation parapatrique pourrait être un processus supplémentaire participant à la diversification amazonienne (Darwin, 1958 ; Brumfield & Capparella, 1996 ; Whinnett *et al.*, 2005). En effet, l'Amazonie réunissant une diversité élevée avec des populations de grandes tailles, est un vaste territoire continu qui aurait permis la dispersion sur de longues distances (augmentation de l'aire de répartition). La spéciation aurait donc été favorisée en raison de l'isolement par la distance.

Lors de son voyage en Amérique du Sud, Wallace proposa l'hypothèse que des barrières biogéographiques telles que les rivières auraient limité la distribution des espèces et favorisé des phénomènes de vicariance (Wallace, 1954). Cette dernière a par exemple été démontrée au même titre que l'hypothèse des refuges forestiers à travers l'étude du Manakin *Chiroxiphia pareola* (Do Nascimento *et al.*, 2021). Les résultats ont soutenu l'existence de cinq phylogroupes au sein de l'espèce. Leur séparation estimée à la fin du Pliocène et du Pléistocène, aurait été causée par la dynamique fluviale amazonienne qui a agi comme barrière biogéographique et par le changement climatique qui a influencé l'expansion et le retrait de la forêt amazonienne. Un schéma presque similaire à l'histoire évolutive de l'espèce *Lepidothrix coronata*, qui a montré une structure phylogéographique complexe et résultant d'événements vicariants tels que le soulèvement andin, la formation de barrières fluviales et les changements de végétation induits par le climat (Chevion *et al.*, 2005). On comprend donc que la diversité amazonienne est probablement le résultat de multiples processus vicariants (barrières géographiques, changement climatique influençant la végétation, zones refuges, *etc.*) et non vicariants (isolement par la distance), favorisant la spéciation, et agissant indépendamment ou en interaction, avec des intensités variables, à des temps différents chez diverses espèces. Cela explique la raison pour laquelle l'histoire évolutive est rarement similaire entre chaque espèce amazonienne (Rocha & Kaefer, 2019).

Pic ouentou (*Dryocopus lineatus*)

Harpie féroce (*Harpia harpyja*) observée sur la route en allant au village de Cacao

3. Carte générale de nos sites visités

4. Présentation du voyage naturaliste (années 2022, 2023 et 2024)

A l'issu de nos trois voyages réalisés en Guyane française, nous avons observé plus de 350 espèces d'oiseaux, certaines communes, d'autres rares, sur les 740 que l'on peut retrouver sur le territoire. Nous avons vraiment cherché l'exhaustivité dans chaque inventaire que nous avons mené. Le graphique ci-dessous comptabilise le nombre d'espèces que nous avons observées par famille, et illustre une synthèse de nos observations. En annexe, est placé un tableau qui recense chaque espèce observée lors nos voyages.

Dans ce carnet vous trouverez les plus belles photographies que nous avons prises pour un bon nombre d'espèces observées, dont certaines sont menacées, rares ou emblématique de Guyane.

Nombre d'espèces observées par famille

4.1. Présentation des sites visités

4.1.1. Le Camp Bonaventure

Le Camp Bonaventure (4.322359, -52.339013) se trouve dans l'Est de la Guyane entre Cayenne et Saint-Georges. Pour y accéder, il faut emprunter la piste de Bélizon (PK 81, N2) durant sept kilomètres. Le site dispose de nombreux carbets collectifs ou privés avec commodités où il est possible d'installer son hamac.

Ce camp est un ancien site d'orpillage réhabilité en camp naturaliste, situé en plein cœur de la forêt primaire guyanaise. Il est ainsi possible d'y observer des espèces communément cantonnées aux confins des forêts amazoniennes de l'intérieur du territoire. Plusieurs layons entretenus par le propriétaire, de longueurs variables, permettent d'explorer les environs du camp. On peut citer parmi eux le layon Tortue. Ce sentier de 18 kilomètres permet d'accéder à la Grande montagne Tortue. Culminant à environ 477 mètres d'altitude, la Grande montagne Tortue s'inscrit au sein d'une ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) de type II qui démontre son potentiel biologique important. Cette zone est caractérisée par un ensemble de massifs tabulaires avec la présence d'espaces forestiers à cuirasse latéritique affleurante. Cette topologie particulière apporte son lot d'espèces emblématiques.

Sporophile à ventre châtain (*Sporophila castaneiventris*)

Le camp Bonaventure est le deuxième site public en Guyane française avec la plus grande biodiversité. Il y est par exemple recensé plus de 300 espèces d'oiseaux (23/03/2024 : eBird.com). La biodiversité est telle que, dans un milieu tropical comme celui-ci, des ornithologues non expérimentés peuvent facilement y passer plusieurs jours en observant de nouvelles espèces chaque jour. Avec sa biodiversité tant animale que végétale, le camp Bonaventure est définitivement un incontournable pour tout naturaliste débutant ou expert venant en Guyane.

Au cours de nos séjours sur ce site, nous avons observé et photographié 139 espèces d'oiseaux dont quelques clichés sont présentés dans ce rapport. Le camp détenant de nombreuses plantes à fleurs ornementales, il est très attractif pour les Trochilidae, représenté par les Colibris, les Ermites, les Mangos, les Arianes, les Coquettes et d'autres genres moins diversifiés tels que le Dryade et le Campyloptère. Nous présentons ici quelques espèces observées sur les 32 connues en Guyane.

Coquette huppe-col (*Lophornis ornatus*)

Campyloptère à ventre gris (*Campylopterus largipennis*)

Ermite roussâtre (*Phaethornis ruber*)

Dryade à queue fourchue (*Thalurania furcata*)

Le camp possède une zone ouverte dotée d'un jardin peuplé de nombreux arbres et arbustes fruitiers. Situé en lisière de forêt, il a pour avantage d'attirer un grand nombre d'espèces frugivores dont notamment les espèces issues de la famille des Ramphastidae. Les Ramphastidae (Toucans, Toucanets et Araçarie) font partie des plus anciennes lignées aviaires comprenant des descendants encore vivants. Il existe à ce jour 5 genres et 47 espèces dans les néotropiques. Ce groupe d'oiseaux est exclusivement présent de la région du Veracruz jusqu'au Mexique, qui est la limite nord de leur répartition.

Parmi toutes les espèces de Ramphastidae, 7 sont présentes en Guyane française : le Toucan toco (*Ramphastos toco*), le Toucan ariel (*Ramphastos vitellinus*), le Toucan à bec rouge (*Ramphastos tucanus*), le Toucanet koulik (*Selenidera piperivora*), le Toucanet de Whitely (*Aulacorhynchus whitelianus*), l'Araçari grigri (*Pteroglossus aracari*), et l'Araçari vert (*Pteroglossus viridis*). Sur le camp Bonaventure, 5 espèces de Ramphastidae ont été observées.

Araçari vert (*Pteroglossus viridis*)

Araçari grigi (*Pteroglossus aracari*)

Toucanet koulik (*Selenidera piperivora*) (mâle)

Toucanet koulik (*Selenidera piperivora*)

Toucan à bec rouge (*Ramphastos tucanus*)

Toucan ariel (*Ramphastos vitellinus*)

Au sein de cette zone ouverte, plusieurs espèces de la famille des Pipridae ont été observées. Ce groupe d'oiseaux, haut en couleurs, est représenté par des frugivores de sous-bois très diversifiés, avec plus de 50 espèces recensées dans les néotropiques (Snow, 2004). Communément appelés manakins, ils sont connus pour leur système de reproduction polygame. Plusieurs mâles regroupés défendent ainsi un territoire et affichent des danses nuptiales techniques et élaborées, accompagnées de vocalises et de sons non vocaux (Prum, 1998), pour attirer les femelles et se reproduire (Snow 1963, Sick 1967). Une parade peut donc se faire avec plusieurs mâles simultanément. Les femelles construisent ensuite leur nid et élèvent seules les juvéniles.

Sur les 6 espèces de Manakin connues sur le site du camp Bonaventure, nous en avons seulement observé 4, le Manakin casse-noisette (*Manacus manacus*), le Manakin à tête d'or (*Ceratopipra erythrocephala*), le Manakin à front blanc (*Lepidothrix serena*) et le Manakin à tête blanche (*Pseudopipra pipra*).

Manakin à tête d'or (*Ceratopipra erythrocephala*)

Manakin casse-noisette (*Manacus manacus*)

Manakin à tête blanche (*Dixiphia pipra*)

Manakin à front blanc (*Lepidothrix serena*)

Outre ces espèces frugivores, nous avons également observé une ronde de sous-bois sur le plateau de la Grande montagne Tortue. Une ronde de sous-bois, également appelée volée mixte d'alimentation, est définie comme un comportement social où plusieurs individus d'espèces différentes parcourent un territoire à la recherche de nourriture telles que des colonies de fourmis légionnaires. La formation de rondes interspécifiques est généralement hiérarchisée en fonction du degré d'agressivité des espèces et de certains individus. Les Thamnophilidae, réunissant notamment les Bataras, les Myrmidons, les Grisins, les Alapis, les Palicours de Cayennes et les Fourmilliers, sont souvent observés au sein des rondes. Le plus emblématique de ces oiseaux est sans doute le Fourmilier manikup (*Pithys albifrons*) détenant une crête blanche bien visible dans les sous-bois sombres de l'Amazonie. Lorsque nous sommes tombés sur cette ronde de sous-bois, plusieurs espèces de Thamnophilidae ont pu être photographiées. La ronde suivait une colonie de fourmis légionnaires, dans un décor de forêt de nuages où les troncs étaient recouverts de mousse, et l'on pouvait apprécier en fond sonore, le chant du Troglodyte arada (*Cyphorhinus arada*) qui offrait une ambiance très particulière. La page de photographies ci-dessous montre trois de ces espèces citées. Nous présentons ensuite d'autres espèces que l'on peut observer sur le site du Camp Bonaventure.

Fourmilier manikup (*Pithys albifrons*)

Fourmilier à gorge rousse (*Gymnopithys rufigula*)

Troglodyte arada (*Cyphorhinus arada*)

Tétéma colma (*Formicarius colma*)

Alapi tacheté (*Hylophylax naevius*)

Colibri jacobin (*Florisuga mellivora*)

Grimpar à longue queue (*Deconychura longicauda*)

Grand Tinamou (*Tinamus major*)

Fanny et Gabriel à l'affut sur le layon Cascade
du Camp Bonaventure

4.1.2. La Savane Roche Virginie

La Savane Roche Virginie (4.196652, -52.151821) se trouve dans l'est de la Guyane entre Cayenne et Saint-Georges.

C'est un inselberg qui culmine à 138 mètres d'altitude. Il s'agit d'une roche granitique émergente de la forêt primaire, née de l'érosion des roches les plus tendres qui s'est produite sur plusieurs millions d'années. Pour y accéder il faut emprunter la nationale (PK 122, N2), puis remonter un sentier qui traverse une forêt primaire domaniale, des criques et de zones de blocs rocheux. Il faut compter environ 4,5 km aller/retour. La Savane Roche Virginie, aujourd'hui classée en Réserve Biologique Dirigée (RBD), en Zone Naturelle d'Intérêt Floristique et Faunistique de type 1 (ZNIEFF) et en Série d'Intérêt Écologique, est un site détenant une grande richesse floristique et faunistique, en plus d'être une zone à géologie granitique rare en Guyane.

Au sein de cette réserve il est autorisé de bivouaquer tout en respectant une réglementation visant à conserver le site et sa biodiversité (ex : feu, chasse, prélèvements interdits, etc.). Ainsi, nous sommes restés deux jours sur site à observer principalement l'avifaune.

Alapi à cravate noire (*Myrmoderus ferrugineus*)

Environ 190 espèces d'oiseaux ont été référencées sur le site de Savane Roche Virginie (01/04/2024 : eBird.com). Lors de notre passage, nous avons seulement observé 18 espèces dont quelques clichés sont présentés dans ce chapitre.

Parmi les espèces observées, nous avons premièrement vu l'Alapi à cravate noire (*Myrmoderus ferrugineus*), oiseau très discret, proche de la litière forestière. Cette espèce fait partie des Thamnophilidae et fréquente les forêts primaires comme celles entourant la Savane Roche Virginie.

Plus loin sur le chemin, nous sommes tombés face au Pic Mordoré (*Celeus elegans*), qui fait partie des Picidae, la famille d'oiseaux excavateurs la plus diversifiée. En Guyane, cette famille est représentée par 9 genres regroupant 18 espèces (15 pics et 3 picumnes). Les pics sont connus pour être de vrais ingénieurs des forêts. En creusant des cavités dans les arbres, ils façonnent la sylve et offrent des sites de nidification pour d'autres espèces. Plusieurs oiseaux utilisent ainsi ces cavités pour effectuer leur nidification tels que les Psittacidae (ara, amazone, caïque, conure, pione toui...), les Ramphastidae (toucans, toucanets, aracari) ou encore les Strigidae (chouette, chevechette, duc, hibou).

Une espèce de Strigidae a particulièrement attiré notre attention sur l'inselberg lors du crépuscule. Il s'agit de la Chevechette d'Amazonie (*Glaucidium hardyi*), qui a enroulé de son chant flûté notre soirée sur le bloc de granite éclairé par quelques rayons de lune. Les rapaces nocturnes sont représentés par 13 espèces en Guyane française.

Pic mordoré (*Celeus elegans*)

Dès le lever du jour, plusieurs espèces ont pu être observées sur l'inselberg, dont deux caractéristiques des milieux ouverts comme la savane roche. Il s'agit du Bruant Chingolo (*Zonotrichia capensis*) et du Tangara à gallon rouge (*Tachyphonus phoenicius*).

Bruant chingolo (*Zonotrichia capensis*)

Tangara à galons rouges mâle (*Tachyphonus phoenicius*)

Tangara à galons rouges femelle (*Tachyphonus phoenicius*)

Fanny Fachinetti et sa ressource en eau pour bivouaquer à la Savane Roche Virginie. Fanny est infirmière depuis plusieurs années. Avec le temps elle a développé de bonnes connaissances naturalistes et se fait un plaisir de publier ses données sur la plateforme Inaturalist.

4.1.3. Cacao au Camp Parakwa

Le Village de Cacao (4.570008, -52.468565) se trouve dans l'est de la Guyane, entre Cayenne et Saint-Georges. Pour y accéder il faut emprunter la nationale 2 (N2), puis bifurquer sur la départementale (D50) qui mène au village.

Cacao doit son nom à des plantations de cacaoyers qui appartenaient à l'habitation de Sainte-Marie des cacaos, fondée au cours de l'époque coloniale en 1777. Les difficultés économiques et les conditions difficiles de l'environnement guyanais ont contribué au déclin de l'habitation qui tomba en ruine. L'administration pénitentiaire s'y installa par la suite avec le bagne de Saint-Augustin fondé en 1854. À cette époque la Guyane fut utilisée massivement comme colonie pénitentiaire, accueillant ainsi des déportés condamnés aux travaux forcés. Cependant, face à de nombreuses épidémies,

particulièrement de fièvre jaune, ainsi qu'aux conditions de vie extrêmes et à des changements politiques, le bagne fut abandonné dès 1859. Ce n'est qu'en 1977 que le site, appartenant à l'État, fut mis à disposition d'une communauté de Hmong, réfugiés asiatiques fuyant les conséquences de la guerre du Vietnam et de la guerre secrète au Laos. Ayant soutenu les forces anti-communistes, les Hmong ont cherché refuge dans d'autres pays tels que la France et les États-Unis. Arrivé dans le village de Cacao tout juste fondé, 500 Hmong ont eu à disposition environ 1300 ha de terre. Ils y ont créé leur habitation au style traditionnel laotien et exploités de grandes surfaces mis en culture. Le village de Cacao, enclavé par la forêt amazonienne, est aujourd'hui le premier fournisseur de produits maraichers en Guyane, ainsi qu'un grand site touristique.

Proche du cœur du village on retrouve le Camp Parakwa, du nom guyanais de l'Ortalide motmot (*Ortalis motmot*), un oiseau qui fréquente les lieux et que l'on peut entendre crier très tôt le matin. Ce camp, situé dans un contexte rural, bénéficie de plusieurs emplacements permettant de poser son hamac. Il a l'avantage d'être proche du fameux sentier Molokoï d'une distance de 18 km, au cœur de la forêt amazonienne. La localisation du camp en hauteur et en lisière de forêt offre la possibilité d'observer de nombreuses espèces d'oiseaux guyanais.

Ortalide motmot (*Ortalis motmot*)

Nous avons ainsi observé plusieurs espèces d'oiseaux frugivores et insectivores attirées par les arbres fruitiers et les troncs morts présents sur le site. Les insectivores ayant attiré notre attention sont certainement les Picidae. Nous avons observé quatre espèces : le Pic de Malherbe (*Campephilus melanoleucos*), le Pic ouentou (*Dryocopus lineatus*), le Pic de Cassin (*Veniliornis cassini*) et le Picumne de Buffon (*Picumnus exilis*). Le Pic de Malherbe est sans doute la plus grande espèce présente en Guyane, avec une taille comprise entre 33 et 38 cm. *A contrario*, le Picumne de Buffon fait partie des plus petites espèces de Picidae sur le territoire, avec une taille de 10 cm.

Picumne de Buffon (*Picumnus exilis*)

Pic de Malherbe (*Campephilus melanoleucos*)

Parmi les autres insectivores, nous avons observé deux espèces de Batara sur les 13 que compte la famille des *Thamnophilidae* en Guyane. Il s'agissait du Batara rayé (*Thamnophilus doliatus*) et du Grand Batara (*Taraba major*). Ce sont des espèces de sous-bois et de fourré dense, que l'on entend plus qu'on ne voit.

Le Sourciroux mélodieux (*Cyclarhis gujanensis*) fait partie des oiseaux qui ont attiré notre attention, de par son plumage de couleur vert moutarde, jaune vif et blanc crème, surmonté par une tête grise et un épais sourcil rouille. Il fait partie de l'une des dix espèces de *Vireonidae* présente en Guyane.

Un arbre était recouvert de petits fruits rouges sur le site du camp le Parakwa, faisant le bonheur de nombreux petits passereaux frugivores, dont certains hauts en couleurs tels que l'Organiste teité (*Euphonia violacea*), le Calliste diable-enrhumé (*Tangara mexicana*) ou bien le Dacnis bleu (*Dacnis cayana*).

Pour finir, nous ne pouvons oublier un groupe d'oiseaux réunissant des espèces au régime plutôt nectarivore. Il s'agit de la famille des *Trochilidae*, représentés, comme indiqué précédemment, par les Colibri, les Ermites, les Coquettes, les Mangos, les Arianes et d'autres encore, formant tous ensembles 32 espèces sur le territoire de la Guyane. Sur le camp, plusieurs espèces de colibri sont présentes, et l'Ariane de Linné (*Chionomesa fimbriata*) a su se montrer très coopérante avec nous, en se laissant prendre en photographie.

Pic de Cassin (*Veniliornis cassini*)

Sourciroux mélodieux (*Cyclarhis gujanensis*)

Batara rayé (*Thamnophilus doliatus*)

Grand batara (*Taraba major*)

Dacnis bleu (*Dacnis cayana*)

Organiste téité (*Euphonia violacea*)

Caliste diable-enrhumé (*Tangara mexicana*)

Ariane de Linné (*Amazilia fimbriata*)

En 2022, alors que nous attendions une accalmie au Parakwa, un Aigle tyran (*Spizaetus tyrannus*) se posa sur un arbre en contrebas. L'une des caractéristiques qui permet d'identifier un aigle est la présence de pattes emplumées, ce qui était le cas pour ce rapace observé au camp. Malgré nos efforts, il était impossible de réaliser une photo nette, notamment à cause de la pluie. De plus, le rapace n'est resté que sur quelques secondes. C'est finalement lors d'un passage au camp en 2024, que l'Aigle tyran nous a permis de tirer quelques photographies, malgré une certaine distance.

Aigle tyran (*Spizaetus tyrannus*)

Daniel Pinelli est chef de projets écologie à Biotope Caraïbes. Il est expert sur plusieurs groupes taxonomiques tels que l'avifaune des Antilles/Guyane et l'ichtyofaune marine. Scientifique dans l'âme, il étudie la biodiversité de son territoire avec passion.

4.1.4. La Montagne des Chevaux

La Montagne des Chevaux (4.723069, -52.412774), qui culmine à environ 130 mètres d'altitude, se trouve dans l'Est guyanais, à quelques kilomètres de la ville de Roura. Pour y accéder il faut emprunter la route nationale 2 (N2) et s'arrêter à l'entrée de la piste PK200. Il faut ensuite parcourir la piste sur plusieurs kilomètres afin de pénétrer sur ce site remarquable, classé ZNIEFF de type II. La Montagne des Chevaux a la particularité d'être constituée de formations de quartzites de l'Orapu, une structure géologique peu répandue en Guyane, qui offre des conditions pédologiques singulières, pour une flore extraordinaire. On retrouve notamment sur ce site des forêts sur sable blanc, habitats principalement observés dans l'ouest de la Guyane.

Dès la première heure de marche, en traversant d'anciennes carrières, nous sommes tombés sur une espèce d'Engoulevent assez répandu sur la Guyane : l'Engoulevent noirâtre (*Caprimulgus nigrescens*), dont plusieurs individus étaient posés à même le sol, tels des prolongements rocheux de par leur mimétisme, sur des zones peu végétalisées faites de roches blanches recouvertes d'un dépôt noir. Aucune chance de les repérer sans les faire bouger par accident en se dirigeant vers eux. Les Caprimulgidae sont représentés par 11 espèces d'oiseaux nocturnes ou crépusculaires sur le territoire guyanais. Ils ont la particularité d'avoir un plumage très cryptique, qui est une adaptation leur permettant de se fondre dans l'environnement et d'éviter ainsi plus facilement la prédation lorsqu'ils se reposent sur le sol ou les branches. Dotés de moustaches appelées « vibrisses », ces dernières jouent un rôle sensoriel leur permettant de détecter les proies (insectes).

Engoulevent noirâtre (*Caprimulgus nigrescens*)

Lorsque nous avons atteint la forêt sur sable blanc, le cri grave et puissant d'un oiseau bien particulier nous a interpellé. Il s'agissait de la Coracine Chauve (*Perissocephalus tricolor*), un oiseau de la famille des Cotingidés qui compte 11 espèces en Guyane. Plusieurs individus se répondaient, les uns après les autres, pour affirmer leur présence au sein d'un possible lek. Avec son plumage entièrement orange brûlé et sa tête chauve comme son nom l'indique, la Coracine chauve ne peut être confondue avec d'autres oiseaux.

Sur ce même site, en sortant de la zone forestière, un milieu ouvert en hauteur nous a offert un parfait observatoire avec une vue dégagée sur la lisière forestière et les cimes d'arbres. Cette aubaine nous a permis d'observer d'autres Cotingidés, plus discrets et que l'on retrouve majoritairement dans la canopée, telle que la Coracine noire (*Querula purpurata*), le Cotinga pompadour (*Xipholena punicea*) et le Cotinga ouette (*Phoenicircus carnifex*).

On l'entend plus qu'on ne le voit, au sein du milieu forestier, il est quasiment partout, et son cri est emblématique des forêts amazoniennes de Guyane : il s'agit du Piauhau hurleur (*Lipaugus vociferans*), un oiseau de couleur gris terne, qui appartient aussi à la famille des Cotingidae. Il était présent au sein de la forêt de la Montagne des Chevaux, comme dans la plupart des sites que nous avons traversés (Camp Bonaventure, Savane Roche Virgine, Montagne de fer, etc.).

Coracine chauve (*Perissocephalus tricolor*)

Piauhaus hurleur (*Lipaugus vociferans*)

Coracine noire (*Querula purpurata*)

Cotinga ouette (*Phoenicircus carnifex*)

4.1.5. Montagne de fer : La piste forestière de Petit-Laussat

Situé dans l'ouest de la Guyane, la piste forestière de Petit-Laussat s'enfonce au sein du massif forestier. Celle-ci est accessible au PK 200 de la RN2 (5.42416, -53.59237). Tout comme la piste Mataroni que nous présentons plus bas, ce site est particulièrement attractif pour observer l'ensemble des oiseaux forestiers via le réseau de pistes présent. L'observation est facilitée par l'accès aux lisières et à la canopée des grands arbres situés en bord de piste. Sur Ebird, le site public de la piste de Petit-Laussat comptabilise 160 espèces. Nous y avons passé deux jours, ce qui nous a permis de détecter 106 espèces.

Nids de Cassique vert (*Psarocolius viridis*)

Nombreuses sont les espèces forestières observées et entendues lors des inventaires menés à pied sur les pistes de la Montagne de fer.

Nous pouvons citer le Caracara à gorge rouge (*Ibycter americanus*), rapace de la famille des Falconidae assez commun sur le territoire. Il a la particularité de se nourrir principalement de larves d'abeilles et de guêpes, mais également d'insectes, de fruits et de baies. D'autres rapaces ont pu être observés tels que l'imposante Buse blanche (*Pseudastur albicollis*), l'Aigle noir et blanc (*Spizaetus melanoleucus*) et le Milan bleuâtre (*Ictinia plumbea*).

La forêt laissait s'échapper les cris robotiques du Cassique vert (*Psarocolius viridis*), un oiseau emblématique de Guyane, qui réalise des nids en pailles suspendus sous la canopée. Plusieurs passereaux ont également été photographiés tels que la Lamprospize à bec rouge (*Lamprospiza melanoleuca*), le Sucrier à ventre jaune (*Coereba flaveola*), le Barbichon de Cayenne (*Myiobius barbatus*) ou bien la Bécarde de Lesson (*Pachyramphus minor*).

D'autres oiseaux ont été aperçus, mais étant perchés haut en canopée, les photographies étaient de moindre qualité. La Montagne de fer et ses pistes restent un site incontournable pour cocher des espèces forestières, et notamment une espèce nocturne que nous présentons plus bas.

Caracara à gorge rouge (*Ibycter americanus*)

Barbichon de Cayenne (*Myiobius barbatus*)

Buse blanche (*Pseudastur albicollis*)

Aigle noir et blanc (*Spizaetus melanoleucus*)

Sucrier à ventre jaune (*Coereba flaveola*)

Lamprospize à bec rouge (*Lamprospiza melanoleuca*)

Bécarde de Lesson (*Pachyramphus minor*)

Milan bleuâtre (*Ictinia plumbea*)

La tombée de la nuit laisse place aux oiseaux nocturnes. Après avoir assisté à un spectacle de voltige mené par les Engoulevents à queue courte (*Lurocalis semitorquatus*), nous avons pris la piste en voiture pour rechercher d'autres espèces nocturnes. Et il faut dire que l'on a eu de la chance car nous sommes tombés sur un Ibijau roux (*Phyllaemulor bracteatus*), une espèce très difficile à trouver et à observer en Guyane.

Engoulevent à queue courte (*Lurocalis semitorquatus*)

Ibijau roux (*Phyllaemulor bracteatus*)

Voici un exemple de ce que l'on appelle un Carbet bâche, et qui consiste donc à installer un hamac avec une moustiquaire pour éviter de se faire piquer par des insectes ou mordre par des chauves-souris vampire. Pour ne pas se faire tremper par la pluie, une bâche/tarp est installée au-dessus du hamac. Nous avons dormi de nombreuses fois en carbet bâche au cours des trois années de voyage.

4.1.6. Le marais et la montagne de Kaw

Le marais de Kaw (4.497610, -52.052482) est une région humide située dans l'est de la Guyane française, près de la commune de Roura. Cette vaste étendue de marécages, de mangroves et de savanes inondées constitue l'une des zones les plus riches en biodiversité de la Guyane et l'un des plus grands marais d'eau douce français. Son histoire, à la fois naturelle et humaine, est marquée par son isolement, sa biodiversité exceptionnelle, et son rôle dans la conservation de l'environnement. Avec la création de la Réserve Naturelle des Marais de Kaw-Roura en 1998, le marais est devenu une zone protégée d'importance nationale et internationale. La réserve a pour but de préserver les écosystèmes uniques du marais, tout en permettant des activités humaines compatibles avec la conservation, comme l'écotourisme et la pêche traditionnelle.

Pour parcourir le marais de Kaw, nous avons négocié avec les piroguiers de Gingembre Nouveau, deux heures de pirogue en 2022 et une demi-journée gde pirogue en 2023, dont une partie faite en nocturne. Ainsi, l'ensemble de ces prospections nous a permis d'observer un total de 73 espèces.

Parmi nos observations, il y avait évidemment de nombreux oiseaux d'eau et quelques limicoles. On peut donc présenter la famille des Ardeidae, qui compte 21 espèces « d'échassiers » sur le territoire de la Guyane. Le Héron cocoi (*Ardea cocoi*), suivi de la Grande Aigrette (*Ardea alba*), sont sans doute les plus grands représentants de cette famille observées sur le marais de Kaw. Le Héron Strié (*Butorides striatus*) est quant à lui probablement plus commun. Bien qu'il ne fasse pas partie des Ardeidae, nous avons également eu la chance d'observer quelques individus de Tantale d'Amérique, oiseaux impressionnants par leur taille.

Héron cocoi (*Ardea cocoi*)

Tantale d'Amérique (*Mycteria americana*)

Parmi les quelques limicoles présents sur le marais, nous avons observé le Pluvier bronzé (*Pluvialis dominica*), le Grand Chevalier (*Tringa melanoleuca*), le Bécassin roux (*Limnodromus griseus*), et la Bécassine du Paraguay (*Gallinago paraguaiae*). Grâce à la pirogue, nous avons pu les approcher sans bruit et tirer des clichés acceptables.

Pluvier bronzé (*Pluvialis dominica*)

Bécassine du Paraguay (*Gallinago paraguaiae*)

Parmi les oiseaux d'eau, il y a bien une espèce qui semble être dominante sur le marais de Kaw. Il s'agit du fameux Jacana noir (*Jacana jacana*). De nombreux individus peuvent s'observer sur les radeaux de plantes flottantes, en train de défendre leurs nids ou bien de parader dans l'objectif de se reproduire. Outre le Jacana noir, nous avons observé une autre espèce que l'on considère comme oiseau d'eau, il s'agit du Grébifoulque d'Amérique (*Heliornis fulica*). Cette espèce est farouche et difficile à approcher. Cependant, nous avons surpris un individu en pleine nuit, nous octroyant la chance de l'observer de très près quelques secondes.

Grébifoulque d'Amérique (*Heliornis fulica*)

Jacana noir (*Jacana jacana*)

De nombreux passereaux sont également présents sur le marais de Kaw. De manière assez opportuniste, nous en avons pris quelques-uns en photographie, tandis que la pirogue fendait l'eau sur le marais. Nous pouvons citer les plus communs à observer sur ce lieu, tels que le Moucherolle à tête blanche (*Arundinicola leucocephala*), la Sturnelle militaire (*Leistes militaris*), le Donacobe à miroir (*Donacobius atricapilla*), ou bien le Jacamar vert (*Galbula galbula*).

Moucherolle à tête blanche (*Arundinicola leucocephala*)

Donacobe à miroir (*Donacobius atricapilla*)

Jacamar vert (*Galbula galbula*)

Enfin, au cours de la balade nocturne sur le marais, nous avons pu observer trois espèces de Caprimulgidae, l'Engoulevent pauraqué (*Nyctidromus albicollis*), l'Engoulevent leucopyge (*Nyctiprogne leucopyga*) et l'Engoulevent coré (*Hydropsalis cayennensis*). L'ambiance sonore était particulière avec ces oiseaux nocturnes, qui ne semblent cesser de chanter, comme si tout se jouait ce soir-là pour eux. Plus loin en lisière de forêt, un quatrième oiseau nocturne chantait, il s'agissait de l'Ibijau gris (*Nyctibius griseus*). Son chant est aussi étrange que cette espèce, qui imite le prolongement d'un boit mort pour passer inaperçu.

Engoulevent pauraqué (*Nyctidromus albicollis*)

Ibijau gris (*Nyctibius griseus*)

En 2024, nous sommes retournés sur le marais de Kaw avec comme objectif de voir un oiseau à l'allure préhistorique. Il s'agit du Hoazin huppé (*Opisthocomus hoazin*), un oiseau inféodé aux zones de marécages et aux forêts inondées de Guyane. Cette espèce a la particularité de détenir un régime strictement herbivore, qui lui donnerait une odeur particulièrement forte. Bien que cet oiseau soit souvent retrouvé en groupe, ce jour-là nous n'avons observé qu'un individu après plus de 20 km de pirogue.

Hoazin huppé (*Opisthocomus hoazin*)

Gabriel Naudet est un chef de projet écologue à Biotope Amazonie. Son groupe taxonomique de prédilection est l'avifaune, qu'il observe depuis plusieurs années sur les différents territoires qu'il a parcouru (Québec, Antilles et Guyane).

Non loin du marais de Kaw se trouve la montagne de Kaw, connue entre autres pour la Réserve Naturelle Régionale appelée « Trésor » et le sentier du Coq de roche. Le nom Trésor vient d'une ancienne légende locale selon laquelle un trésor aurait été caché quelque part dans la région par les colons français du XVIII^e siècle. Bien que cette légende ait contribué au caractère mystique du lieu, elle n'est pas directement liée à la création de la réserve, qui s'est formée pour des raisons historiques, écologiques et scientifiques. En effet, c'était autrefois une terre appartenant à un riche Hollandais, Mr Pieter Godfried de Waal. Ce dernier était passionné de nature mais aussi entrepreneur : il acquit ce terrain dans les années 1970 et y installa une station de recherche privée, dédiée à l'étude de la biodiversité tropicale. Après sa mort dans les années 1990, la propriété a été léguée à l'Association Trésor, que lui-même avait contribué à créer avec d'autres naturalistes et chercheurs partageant son engagement pour la conservation. C'est finalement en 1995 que la réserve a été officiellement créée en tant que réserve naturelle régionale, garantissant ainsi la protection de la zone et la poursuite des recherches scientifiques dans un cadre reconnu.

Lorsque nous avons pénétré dans la réserve, la forêt y était luxuriante et les oiseaux abondants. Un arbre fruitier de petite taille nous a permis d'admirer un défilé haut en couleurs, représenté par plusieurs beaux passereaux, généralement difficiles à observer d'aussi près, qui descendaient de la canopée pour y voler quelques baies rouges. Ainsi, nous avons pu voir le Tangara émeraude (*Chlorophanes spiza*), le Calliste septicolore (*Tangara chilensis*), le Calliste rouverdin (*Tangara gyrola*), le Calliste syacou (*Ixothraupis punctata*), le Guit-guit céruléen (*Cyanerpes caeruleus*) et le Dacnis à coiffe bleue (*Dacnis lineata*) pour citer les plus belles espèces. Mais bien évidemment, d'autres espèces moins colorées ont participé au défilé.

Tangara émeraude (*Chlorophanes spiza*)

Guit-guit céruléen (*Cyanerpes caeruleus*)

Dacnis à coiffe bleue (*Dacnis lineata*)

Tangara à crête fauve (*Tachyphonus surinamus*)

Tyrann à gorge rayée (*Myiozetetes luteiventris*)

Au cœur de la Montagne de Kaw, nous avons eu la chance d'observer, entre 2022 et 2024, les 5 espèces de Trogonidae. C'est un groupe emblématique de la forêt amazonienne, regroupant des espèces de grande taille, avec des couleurs éclatantes et contrastées. Avec leur morphologie caractéristique, les Trogonidae ont la particularité de nidifier dans des termitières situées dans les arbres, en y creusant des cavités. Parmi les 5 espèces présentes en Guyane, on retrouve le Trogon à queue noire (*Trogon melanurus*), le Trogon à queue blanche (*Trogon viridis*), le Trogon aurore (*Trogon rufus*), le Trogon violacé (*Trogon violaceus*) et le Trogon rosalba (*Trogon collaris*).

Trogon aurore (*Trogon rufus*)

Trogon rosalba (*Trogon collaris*)

Trogon à queue blanche (*Trogon viridis*)

Trogon violacé (*Trogon violaceus*)

Trogon à queue noire (*Trogon melanurus*)

Pour terminer sur la Montagne de Kaw, n'oublions pas d'aborder le fameux Coq-de-roche orange (*Rupicola rupicola*), emblématique de Guyane. S'il y a bien un endroit où on peut voir facilement cette espèce, c'est sur la Montagne de Kaw ! Un sentier a été aménagé pour rejoindre des leks (arènes de reproduction) et des grottes où les femelles nidifient. Bien qu'il soit facile à trouver, le prendre en photographie est une autre histoire, car le sous-bois reste dense. Il n'a donc pas été évident d'obtenir de belles photographies lors de nos passages.

Coq-de-roche orange (*Rupicola rupicola*) -

Coq-de-roche orange (*Rupicola rupicola*) - mâle

4.1.7. L'Ouest guyanais : les rizières de Mana et la digue de Panato

Situées dans l'Ouest guyanais, les rizières de Mana constituent des paysages particuliers façonnés par l'Homme ; elles sont les vestiges de la riziculture ayant eu lieu dans le passé (5.626357, -53.69822). Avant l'exploitation, le littoral de la commune de Mana était représenté par une mosaïque de milieux humides et de mangroves. Anciennement appelées Savane Sarcelles, les rizières de Mana découlent de la construction de polders en 1980. L'activité rizicole continua jusqu'au début des années 2000, puis connu un déclin dû à plusieurs raisons : la concurrence des pays voisins, la modification dans la réglementation d'exploitation ou encore l'érosion liée aux mouvements des bancs de vase littoraux. Actuellement, on distingue les grandes rizières de Mana qui correspondent aux polders situés à l'Est du bourg entre la route nationale et le littoral, des petites rizières de Mana situées à l'est du fleuve Mana et du bourg éponyme.

Les grandes rizières de Mana font partie d'une ZNIEFF de type I, du fait de leur rôle important en période de migration et d'hivernage pour les populations migratrices américaines d'oiseaux d'eau et de limicoles. En effet, les casiers non exploités constituent des zones très favorables pour l'alimentation et le repos pour de nombreuses espèces faisant halte dans ces milieux. Ils y trouvent une grande quantité de nourritures leur permettant de faire des réserves de graisse pendant ou avant leur longue migration. Lors des comptages Wetlands réalisés sur les polders de Mana en février 2022 par le GEPOG, ce sont plus de 67 000 individus qui ont été dénombrés appartenant à 47 espèces. Parmi eux, 60 000 était des Bécasseaux semi-palmés, ce qui démontre l'importance de ce site au niveau international (GEPOG, 2022). Ces zones sont également exploitées par d'autres espèces nicheuses ou hivernantes tel que les Ardéidés : Aigrette bleue (*Egretta caerulea*), Aigrette tricolore (*Egretta tricolor*), Grande Aigrette (*Ardea alba*), Aigrette neigeuse (*Egretta thula*), Butor mirasol (*Botaurus pinnatus*).

Lors de notre périple en 2023 nous avons passé deux jours dans les environs de Mana. Pour dormir nous avons choisi la plage des Hattes à Yalimapo, où se trouvent plusieurs carbets permettant de faire une halte. Cet endroit en bord de mer permet d'être à proximité de la digue de Panato, un site particulièrement attractif pour l'observation de certaines espèces. Nous y avons ainsi observé 66 espèces dont le Dendrocygne à ventre noir (*Dendrocygna autumnalis*), le Râle plombé (*Mustelirallus albicollis*) l'Élénie à couronne d'or (*Myiopagis flavivertex*), l'Ariane vert-doré (*Chrysuronia leucogaster*), le Grimpar talapiot (*Dendroplex picusou*) encore la Bécarde à ailes blanches (*Pachyramphus polychopterus*). Les Bécards font parties des Tyrannidés, famille d'oiseaux qui compte tout de même 82 espèces sur le territoire. En Guyane, six espèces appartiennent au genre *Pachyramphus*. Celui-ci regroupe 17 espèces réparties entre le Sud du Mexique et le Nord de l'Argentine, une espèce est également endémique de la Jamaïque. La Bécarde à ailes blanches est la Bécarde du genre *Pachyramphus* avec la plus large répartition. Majoritairement distribuée sur le littoral, en Guyane, celle-ci fréquente les lisières des forêts dégradées ou marécageuses.

Nous avons également pour espoir de retrouver le Pic rougeâtre (*Dryobates sanguineus*), dont le fleuve Maroni constitue la limite Est de la répartition de cette espèce. Deux observations avaient été faites récemment dans le secteur d'Awala, correspondant semble-t-il à des individus erratiques ayant traversé le fleuve. De plus, le Pic rougeâtre est capable de s'hybrider avec le Pic passerin (*Dryobates passerinus*) qui est largement réparti sur le littoral guyanais. Nous n'avons malheureusement pas réussi à observer de Pic rougeâtre pendant nos prospections, mais nous nous sommes consolés avec un joli hybride Pic passerin x Pic rougeâtre.

Râle plombé (*Mustelirallus albicollis*)

Elénie à couronne d'or (*Myiopagis flavivertex*)

Arianne vert-doré (*Chrysornis leucogaster*)

Bécarde à ailes blanches (*Pachyramphus polychopterus*)

Hybride Pic passerin x Pic rougeâtre (*Venilonis passerinus* - *Veniliornis sanguineus*)

Grimpar talapiot (*Dendroplex picusou*)

Comme évoqué précédemment, les rizières de Mana constituent un site majeur en Guyane pour l'observation des oiseaux d'eau et des espèces résidentes inféodées aux milieux ouverts humides. Lors de notre journée de prospection, nous avons évolué autour des casiers 11 et 12 (5.628734, -53.70264) et avons pu observer 74 espèces. Nous étions sur le site au début du mois d'août, la période n'était pourtant pas favorable pour l'observation de nombreux limicoles américains. Parmi les espèces inféodées aux milieux ouverts humides nous avons observé l'Ani des Palétuviers (*Crotophaga major*), le Géocoucou tacheté (*Tapera naevia*), l'Oriole jaune (*Icterus nigrogularis*), le Picumne frangé (*Picumnus cirratus*) ou encore le Tyran des savanes (*Tyrannus savana*), ce dernier est un migrateur austral présent de mars à octobre sur le territoire.

Tyran des savanes (*Tyrannus savana*)

Picumne frangé (*Picumnus cirratus*)

Oriole jaune (*Icterus nigrogularis*)

Hirondelle bleue et blanc (*Pygochelidon cyanoleuca*)

Géocoucou tacheté (*Tapera naevia*)

Parmi les espèces moins communes et typiques de savanes ou de milieux ouverts humides, nous avons observé la Buse à queue barrée (*Buteo albonotatus*), une espèce protégée et déterminante ZNIEFF. Cette espèce est nicheuse et très localisée sur le littoral. Nous avons également eu le privilège d'observer un migrateur de grande envergure, le Tantale d'Amérique (*Mycteria americana*). Celui-ci est majoritairement observé en vol lors de sa migration entre les sites d'hivernage et de nidification. Des groupes de plusieurs centaines d'individus peuvent être observés. De très grandes colonies sont présentes en Floride. En Amérique du Sud, celui-ci niche du nord de la Colombie jusqu'au nord de l'Argentine, généralement dans des arbres morts situés au sein d'estuaires marins ou dans des habitats d'eau douce avec la présence d'habitats forestiers à proximité.

Outre les espèces rares citées précédemment, nous avons également noté des espèces typiques des milieux humides guyanais avec, par exemple, plusieurs observations d'Ibis rouge (*Eudocimus ruber*), d'Echasse d'Amérique (*Himantopus mexicanus*), de Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*), de Buse à tête blanche (*Busarellus nigricollis*), de Moucherolle à tête blanche (*Arundinicola leucocephala*), d'Alapi paludicole (*Sclateria naevia*), de Batara huppé (*Sakesphorus canadensis*), de Mango à cravate verte (*Anthracothorax viridigula*), etc.

Enfin, une dernière espèce a attiré notre attention sur cette journée de prospection. Il s'agit de l'Hirondelle bleue et blanc, un migrateur austral rare et peu fréquent sur le territoire. Les populations du Nord sont sédentaires, tandis que la sous-espèce *patagonica* migre pour hiverner dans des régions comme le nord du Chili, le nord de l'Argentine, et d'autres pays d'Amérique du Sud. Il est donc fortement probable que le petit groupe observé soit représenté par des individus migrants erratiques.

Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*)

Echasse d'Amérique (*Himantopus mexicanus*)

Mango à cravate verte (*Anthracothonax viridigula*)

Batara huppé (*Sakesphorus canadensis*)

Milan des marais (*Rostrhamus sociabilis*)

Non loin de notre carbet, la plage des Hattes à Yalimapo était accessible. Sur ce littoral, quelques espèces d'oiseaux marins peuvent être observés et nous avons eu l'opportunité de photographier une Sterne à gros bec (*Phaetusa simplex*) en train de chasser. Plusieurs espèces d'oiseaux limicoles, de vasière et de mangrove défilent le long de la plage au coucher du soleil pour retrouver leur dortoir. Ainsi, nous avons pu rajouter quelques espèces telles que le Gravelot d'Azara (*Anarhynchus collaris*), le Tournepiere à collier (*Arenaria interpres*), le Bécasseau semipalmé (*Calidris semipalmatus*) et la Mouette atricille (*Leucophaeus atricilla*).

Sterne à gros bec (*Phaetusa simplex*)

Gravelot d'Azara (*Anarhynchus collaris*)

Mouette atricille (*Leucophaeus atricilla*)

Bécasseau semipalmé (*Calidris semipalmatus*)

4.1.8. La piste Mataroni

Ce site a été découvert lors des prospections organisées par le GEPOG (Groupe de Protection des Oiseaux de Guyane) dans le cadre d'inventaire pour contribuer à l'atlas des oiseaux de Guyane. La piste Mataroni est située dans l'Est sur la RN2 à une dizaine de kilomètres du départ du sentier de la Savane-roche Virginie (4.113340, -52.07468). Le secteur de la Mataroni est actuellement exploité par l'ONF et consiste en un dédale de pistes permettant d'accéder à un secteur forestier très intéressant d'un point de vue ornithologique. Cette zone est intégrée à un massif plus important constitué de forêt de plateaux à Angélique (*Dicorynia guianensis*), moni (*Protium spp.*) et bita tiki (*Diospyros spp.*) qui remonte jusqu'à l'intérieur du territoire entre les Nouragues et Saül (Guitet *et al.*, 2015).

En 2023, nous avons passé trois jours en carbet sur la piste Mataroni afin de maximiser nos chances d'observer les espèces rares qui avaient été détectées précédemment. Nos prospections consistaient à marcher le long des pistes forestières afin d'épier les espèces se situant en lisière. En effet, les pistes permettent d'avoir une bonne vision sur la canopée et sur les strates intermédiaires facilitant ainsi les observations. Ce n'est pas le cas, par exemple, en pleine forêt où la voute forestière peut-être parfois très encombrée et les espèces de canopée presque impossible à observer. La piste Mataroni permet également d'accéder à la savane-Roche Miroir constituée de deux dalles rocheuses se faisant face. Celle-ci est accessible après une petite heure de randonnée hors des layons. Attention, il faut s'équiper d'un GPS car il est facile de se perdre lorsque l'on n'a pas l'habitude d'évoluer en forêt tropicale.

Lors de ces trois journées de prospections, nous avons pu observer 137 espèces. Parmi ces espèces nous retrouvons trois cortèges principaux, les espèces des milieux forestiers, les espèces inféodées aux savanes-roches, et enfin les espèces des milieux ouverts, trouvant un habitat favorable le long des pistes ou sur les milieux ouverts de la savane-roche. Parmi les nombreuses espèces forestières observées, citons le Tyran de Pelzeln (*Conopias parvus*), le Tamatia pie (*Notharchus tectus*), le Tamatia à gros bec (*Notharchus macrorhynchos*), le Todirostre peint (*Todirostrum pictum*) ou bien la Paruline à joues noires (*Setophaga pitiayumi*).

Parmi les espèces peu communes observées, retenons le Gobemoucheur guyanais (*Polioptila guianensis*), une espèce particulièrement difficile à détecter car celle-ci reste très haut dans la canopée. Bien moins commun que son homologue le Gobemoucheur tropical (*Polioptila plumbea*), celui-ci compte moins de 100 observations sur faune-guyane. Un peu plus fréquent, le Tangara cyanictère (*Cyanicterus cyanicterus*) et la Bécarde du Suriname (*Pachyramphus surinamus*) ont été vus dans la canopée en lisière de piste sur la branche nord.

Ces trois espèces sont endémiques d'une partie du plateau des Guyanes avec une répartition limitée à la Guyane française, Suriname, Guyana et Venezuela. Quelques populations de Tangara cyanictère sont également présentes dans le nord du Brésil.

Début de la piste Mataroni

Savane-roche Miroir

0 500 1 000 m

0 1 2 km

Tangara cyanictère femelle (*Cyanicterus cyanicterus*)

Tangara cyanictère male (*Cyanicterus cyanicterus*)

Todiostre peint (*Todirostrum pictum*)

Tyran de Pelzeln (*Conopias parvus*)

Tamatia pie (*Notharchus tectus*)

Tamatia gros bec (*Notharchus macrorhynchos*)

Gobemoucheon guyanais (*Polioptila guianensis*)

Pic à gorge jaune (*Piculus favigula*)

Enfin, nous avons eu la chance d'observer deux individus de Moucherolle à bavette blanche (*Contopus albogularis*). Avec sa répartition très restreinte, cette espèce demeure encore peu connue. Celle-ci fréquente les chablis de forêts matures, parfois la canopée et les inselbergs des zones forestières d'altitude ou au relief marqué. En foresterie, un chablis désigne un arbre ou un groupe d'arbres renversés ou déracinés, soit à la suite d'événements météorologiques, soit simplement en raison de la fin de leur cycle de vie. Ils jouent un rôle important dans la dynamique forestière. La chute des arbres peut ouvrir la canopée, permettant à la lumière de pénétrer jusqu'au sol forestier et favorisant ainsi la régénération de certaines espèces végétales. Nous avons également pu observer un individu de Moucherolle à bavette blanche au sommet de la montagne Tortue à 420 mètres d'altitude dans un chablis. D'autres espèces peuvent fréquenter les chablis comme le Troglodyte à poitrine blanche (*Henicorhina leucosticta*). Les observations faites sur la Mataroni sont donc plutôt étonnantes pour cette espèce de Moucherolle puisque l'altitude ne dépasse que légèrement 100 mètres. Cela nous invite donc à réfléchir sur les préférences altitudinales pour cette espèce. La Moucherolle à bavette blanche est endémique de la Guyane et du Suriname.

Moucherolle à bavette blanche (*Contopus albogularis*)

L'ambiance sonore autour du carbet Manaré est caractéristique des forêts guyanaises de l'intérieur, avec les cris du Tinamou varié (*Crypturellus variegatus*) au crépuscule, suivi de l'Ibijau gris (*Nyctibius griseus*) et la Chevechette d'Amazonie (*Glaucidium hardyi*) à la tombée de la nuit, laissant place à l'aube au Motmot houtouc (*Momotus momota*). Tous sont difficiles à observer car extrêmement discrets et farouches. Autour du carbet, plusieurs espèces de sous-bois peuvent être vues avec un peu de patience. Ainsi, nous avons pu observer le Tyran grisâtre (*Rhytipterna simplex*), le Batara de Cayenne (*Thamnophilus melanothorax*), le Troglodyte coraya (*Pheugopedius coraya*), ou bien l'Anabate flamboyant (*Philydor pyrrhodes*).

Troglodyte à poitrine blanche (*Henicorhina leucosticta*)

Anabate flamboyant (*Philydor pyrrhodes*)

Tyran grisâtre (*Rhytipterna simplex*)

Batara de Cayenne (*Thamnophilus melanothorax*)

Troglodyte coraya (*Pheugopedius coraya*)

Prospection d'Alexandre, Thomas, Gabriel et Daniel sur la piste Mataroni. Alexandre Grave, en stage à Biotope en 2023, est un excellent ornithologue. Thomas Monjoin est chargé d'études expert naturaliste à Biotope Amazonie. Ayant travaillé dans plusieurs agences de Biotope lors de son parcours professionnel (Antilles, Paris, Guyane), il a développé une excellente connaissance de l'avifaune des territoires français.

La piste Mataroni permet d'accéder à la Savane-Roche Miroir, l'accès se fait en une heure de randonnée hors-layon. Le GPS est vivement conseillé pour cela ou du moins l'installation d'une application tel que Maps.me. Sur cette savane-roche, nous avons retrouvé les mêmes espèces caractéristiques de ce milieu, qui avaient été observées sur la Savane-Roche Virginie. Outre ces espèces, nous avons pu photographier d'autres oiseaux, qui jusqu'ici avaient été difficiles à voir, du fait de leur présence en canopée par exemple. La savane-roche offre un point de vue parfait sur les lisières de forêts qui l'entourent. Ainsi, nous avons pu photographier le Guit-guit saï (*Cyanerpes cyaneus*), le Cotinga pompadour (*Xipholena punicea*) ou bien le Tyran féroce (*Myiarchus ferox*).

Tyran féroce (*Myiarchus ferox*)

Guit-guit saï (*Cyanerpes cyaneus*)

Paysage de la savane-roche Miroir

4.1.9. L'île de Cayenne

La Guyane regorge de lieux où pratiquer notre activité de prédilection : observer les oiseaux ! Et pour cela il n'est pas forcément nécessaire de s'éloigner beaucoup de Cayenne. En effet, ce que l'on appelle l'île de Cayenne (délimité par les communes de Cayenne, Remire Montjoly et Matoury) et ses alentours, foisonne de spots très facilement accessibles parcourant de nombreux habitats et permettant ainsi d'augmenter la diversité d'espèces rencontrées. Parmi les sites les plus connus, le sentier du Rorota permet d'observer quelques espèces inféodées aux forêts du littoral telles que le Manakin tijé (*Chiroxiphia pareola*) ou le Manakin auréole (*Pipra aureola*). Le Rorota est une bonne entrée en matière pour quelqu'un qui voudrait découvrir l'avifaune Guyanaise, ce sentier permet de ne pas être débordé par le nombre d'espèces à identifier. Un point d'eau est présent sur le Rorota, ce qui nous a permis de voir l'Ibis vert (*Mesembrinibis cayennensis*). Non loin de Rorota, le site des Salines de Montjoly propose un écosystème lacustre à proximité de la mer avec la présence d'un cordon dunaire. Ce petit îlot de verdure en zone humide permet d'accueillir une vasière et un marais, ainsi qu'une formation de mangrove. Cette diversité d'habitats abrite une multitude d'espèces dans un environnement urbain fortement développé.

La pointe Buzaré est un très bon site pour l'observation des limicoles, ardéidés et autres oiseaux des vasières et bords de mer. Située en plein cœur de Cayenne, elle offre un bon point de vue sur les vasières. Mieux vaut privilégier la marée haute afin d'avoir une proximité intéressante avec les individus. En effet, à marée basse les oiseaux sont dispersés sur l'ensemble des vasières et leur observation est plus difficile sans longue-vue.

Le vieux port de Cayenne est un autre site privilégié pour l'observation des oiseaux des vasières. Cet ancien quai s'avance dans la mer et offre une proximité unique avec les oiseaux. Cependant, ce site autrefois idéal, devient de moins en moins propice à l'observation. Le littoral guyanais est marqué par une dynamique côtière particulièrement intense. Les grands fleuves y déversent d'importantes quantités de sédiments, formant d'immenses bancs de vase s'étendant sur plusieurs kilomètres. Ces formations favorisent l'installation de la végétation, notamment les palétuviers, dans des zones auparavant inaccessibles. Ce phénomène affecte le vieux port de Cayenne depuis quelques années. Si cette évolution se poursuit au même rythme, le site perdra sa vocation d'observation pour céder la place à une mangrove dominée par les palétuviers blancs (*Laguncularia racemosa*).

Vue sur la Montagne du Mahury (sentier du Rorota)

Ici sont illustrés le Piaye écureuil (*Piaya cayana*), le Pic à cou rouge (*Campephilus rubricollis*), le Manakin auréole (*Pipra aureola*) et le Manakin tijé (*Chiroxiphia pareola*), quatre espèces fréquemment observées tout au long de nos séjours et particulièrement dans les milieux forestiers du littoral, notamment sur le sentier du Rorota. Nous présentons également l'Ibis vert (*Mesembrinibis cayennensis*) contacté sur le Rorota.

Manakin tijé (*Chiroxiphia pareola*)

Piaye écureuil (*Piaya cayana*)

Manakin auréole (*Pipra aureola*)

Ibis vert (*Mesembrinibis cayennensis*)

Ara bleu (*Ara ararauna*)

Pic à cou rouge (*Campephilus rubicollis*)

Il est possible d'observer une espèce emblématique de la région amazonienne à seulement quelques minutes de Cayenne : le Toucan toco (*Ramphastos toco*). Assez commun dans le reste de son aire de répartition, le Toucan toco reste très localisé sur le territoire guyanais. Le chemin de la Levée sur la commune de Matoury est un des sites facilement accessibles où celui-ci est régulièrement observé. En Guyane, son habitat préférentiel est la forêt marécageuse et les vieilles mangroves riches en palmiers pinot. Situé au bord du fleuve Mahury, le chemin de la Levée est excellent site pour observer de nombreuses autres espèces inféodées à ce type d'habitats. On peut notamment retrouver le Batara demi-deuil (*Thamnophilus nigrocinereus*), le Troglodyte à face pâle (*Cantorchilus leucotis*), le Grisin de Cayenne (*Formicivora grisea*), le Tangara à coiffe-noire (*Nemosia pileata*) ou encore le Caracara noir (*Daptrius ater*).

Toucan toco (*Ramphastos toco*)

Batara demi-deuil (*Thamnophilus nigrocinereus*)

Troglodyte à face pâle (*Cantorchilus leucotis*)

Grisin de Cayenne (*Formicivora grisea*)

Ariane vert-doré (*Chrysuronia leucogaster*)

Tangara à coiffe noire (*Nemosia pileata*)

Caracara noir (*Daptrius ater*)

Situé sur la commune de Montsinéry-Tonnégrande, le bagne des Annamites se trouve entre la crique Anguille et la rivière de Tonnégrande. Ce bagne, construit en 1931 et chargé d'histoire, servait à la fois de centre d'enfermement et d'administration pour la région de l'Inini. Il comptait trois quartiers : un pour le personnel européen, un pour les tirailleurs sénégalais affectés à la surveillance, et un pour les condamnés, majoritairement des prisonniers indochinois déportés. En 1932, ces derniers étaient 395 et travaillaient gratuitement au projet de développement de la région, notamment pour créer une route reliant différents points du sud de la Guyane. Ce projet échoua, et le bagne ferma en 1946. Le site est constitué d'une forêt secondaire composée de palmiers pinots et de diverses espèces classiques de sous-bois. Avec 238 espèces recensées sur Ebird, le bagne des Annamites est un site exceptionnel en termes de diversité et facilement accessible. Lors de nos inventaires nous avons notamment pu observer le Jacamar à ventre blanc (*Galbula leucogastra*), le Colibri topaze (*Topaza pella*), l'Alapi ponctué (*Myrmelastes leucostigma*) ou encore l'Organiste noir (*Euphonia cayennensis*).

Jacamar à ventre blanc (*Galbula leucogastra*)

Colibri topaze (*Topaza pella*)

Ci-dessous nous présentons plusieurs espèces observées sur l'îlet Cayenne, notamment sur les sites des Salines de Montjoly et de la Pointe Buzaret. Très commun sur la Guyane et que l'on retrouve sur de nombreux sites, le Tyran quiquivi (*Pitangus sulphuratus*) et le Tyran de Cayenne (*Myiozetetes cayanensis*) présentés ci-dessous, font parties des Tyrannidae, la famille détenant le plus d'espèces sur le territoire (82 espèces recensées).

Tyran quiquivi (*Pitangus sulphuratus*)

Tyran de Cayenne (*Myiozetetes cayanensis*)

Jacana noir (*Jacana jacana*)

Ani des palétuviers (*Crotophaga major*)

Aigrette tricolor (*Egretta tricolor*)

Bécarde cendrée (*Pachyramphus rufus*)

Harpage bidenté (*Harpagus bidentatus*)

Alapi à tête noire (*Pernostola rufifrons*)

Bec-en-ciseaux noir (*Rynchops niger*)

Bécassin roux (*Limnodromus griseus*)

Urubu noir (*Coragyps atratus*)

Pic de Cassin (*Dryobates cassini*)

Pic de Cayenne (*Colaptes punctigula*)

Urubus noirs (*Coragyps atratus*) et Caracara huppée (*Caracara plancus*) se disputant un poisson

Bihoreaux violacés (*Nyctanassa violacea*)

Conirostre bicolore (*Conirostrum bicolor*)

Groupe multi spécifique d'oiseaux de rivage observé à marais haute, pointe Buzaré

Proche de Cayenne nous pouvons également parcourir le sentier Vidal. Cet itinéraire pédestre chargé d'histoire date de l'époque coloniale. Le sentier, qui traverse aujourd'hui une végétation tropicale dense, a joué un rôle significatif dans le développement local (transport des marchandises, des denrées agricoles, et des communications entre les villages et la capitale régionale). Tout en offrant aujourd'hui un aperçu unique du patrimoine naturel et culturel de la région, il permet de trouver beaucoup d'oiseaux forestiers. Deux ont particulièrement attiré notre attention par leur beauté : il s'agit de l'Ermite nain (*Phaethornis longuemareus*) et du Grand Ibijau (*Nyctibius grandis*), que nous avons eu la chance de trouver en plein jour malgré son impressionnant mimétisme.

Ermite nain (*Phaethornis longuemareus*)

Grand Ibijau (*Nyctibius grandis*)

4.1.10. Le Lac de Petit-Saut

Lors de nos voyages en Guyane, nous sommes partis à plusieurs reprises en kayak et en pirogue sur le lac de Petit-Saut, un écosystème unique sur le territoire. Situé non loin de la frange littorale, entre la ville de Kourou et de Sinnamary, ce lac artificiel (5.064531, -53.03871) occupe une superficie de 365 km² soit 3,5 fois la surface de Paris intra-muros. Il résulte de la création d'un barrage hydroélectrique mis en fonction en 1994. L'affluent principal du lac est le fleuve Sinnamary qui se jette dans la ville éponyme. La mise en service du barrage a ainsi englouti une vaste partie de la forêt primaire dans le bassin versant du fleuve. Il en résulte un décor extraordinaire mêlant un dédale de plusieurs centaines d'îlots boisés plus ou moins grands avec des arbres morts centenaires sortant de l'eau.

Ces arbres, bien que morts, abritent une biodiversité importante comme de nombreuses plantes épiphytes (orchidées, broméliacées...), des chauves-souris comme le Nasin des rivières (*Rhynchonycteris naso*), mais également de nombreux oiseaux nicheurs. Ces arbres d'allure fantomatique offrent une multitude de cavités ayant une importance écologique très forte pour les espèces dépendantes de celles-ci. On distingue deux types d'espèces utilisant ces cavités : les espèces dites « excavatrices primaires » (qui vont être capables de créer elles-mêmes la cavité qu'elles vont utiliser) des utilisateurs secondaires ; les deuxièmes n'ont pas la morphologie adaptée pour creuser les troncs, et sont donc dépendants des excavateurs primaires ou des cavités naturelles disponibles, qui peuvent être rares en milieu naturel.

Au cours de la première année en Guyane, nous avons passé trois jours et deux nuits en bivouac sur le lac. Après deux heures de kayak nous avons atteint notre site de bivouac sur une île à proximité des vestiges de l'ancien bagne Annamite du Saut Tigre (à ne pas confondre avec le bagne des Annamites sur la commune de Montsinéry-Tonnegrande). Cette île est souvent utilisée comme site de bivouac par les personnes venant sur le lac. Aucun aménagement n'est présent, il faut donc veiller à avoir tout le matériel nécessaire avec soi (hamac, moustiquaire, bâche...et nourriture !).

Le lac de Petit-Saut regorge d'espèces dépendantes des milieux aquatiques telles que les Martin-pêcheurs, certains rapaces ou oiseaux plongeurs. Il est possible d'observer l'ensemble des espèces d'Alcénidés nicheuses présentes en Guyane sur le lac. On retrouve ainsi la plus grosse espèce d'entre elles, le Martin-pêcheur à ventre roux (*Megaceryle torquata*), qui avec ses 41 cm ne passe pas inaperçu. Le Martin pêcheur d'Amazonie (*Chloroceryle amazona*) et le Martin-pêcheur vert (*Chloroceryle americana*) sont également très abondants sur le lac et sont aisément observables dans de très bonnes conditions. Enfin le Martin-pêcheur bicolore (*Chloroceryle inda*) et le Martin-pêcheur nain (*Chloroceryle aenea*) s'observent majoritairement aux abords des petites criques forestières qui se jettent dans le lac. Avec ses linéaires de berges, le lac offre de nombreux habitats de nidifications permettant aux espèces de cette famille d'établir leur cavité pour se reproduire.

La forte proportion de cavités naturelles permet de favoriser deux autres familles utilisant ce type de micro-habitat : les Psittacidés et les Pucidés. Lors de nos prospections, nous en avons observés plusieurs espèces. Parmi les perroquets et perruches, les Touis para (*Brogoteris chrysoptera*) sont particulièrement abondants et se déplacent parfois en très grands groupes de plusieurs dizaines d'individus. On retrouve également des espèces assez communes telles que le Papegeai maillé (*Deroptryus accipitrinus*), la Pione à tête bleue (*Pionus menstruus*) l'Amazone poudrée (*Amazona farinosa*) ou encore le Maïpouri à tête noir (*Pionites melanocephalus*). Enfin, il n'est pas rare d'observer le ballet des Aras (rouge ou chloroptère) en début ou fin de journée.

Les Pucidés tirent également partie de cette abondance de bois morts pour creuser leur cavité. Grâce à leur capacité à excaver le bois, ils donnent aux autres espèces la possibilité de trouver des sites de nidification une fois qu'ils ont abandonné leur logis. Le Pic à chevron d'or (*Melanerpes cruentatus*) est assez abondant sur le lac. Celui-ci est particulièrement contrasté avec un plumage majoritairement noir et un cercle orbital jaune. Cette espèce est très sociale et à la particularité de vivre en petit groupe familial. Il est globalement possible d'observer l'ensemble des espèces de l'intérieur aux abords du lac de Petit-Saut et parfois même des espèces inféodées à certains type d'habitats bien particuliers. C'est le cas par exemple du Pic or-olive (*Colaptes rubiginosus*). C'est un oiseau dont la répartition en Guyane semble principalement associée aux forêts sub-montagnardes, puisqu'il est rare en forêt de plaine et plus commun sur les reliefs au-dessus de 500 m d'altitude. Celui-ci est documenté sur le lac de Petit Saut depuis 1993, où il a été retrouvé plus largement sur les berges par des recherches récentes. La répartition du Pic or-olive autour du lac de Petit Saut suggère qu'il pourrait être plus répandu que prévu, en particulier dans les forêts de basse altitude.

Ainsi, avec ses centaines de kilomètres carrés, le lac de Petit-Saut est un terrain de jeu immense pour observer la faune. Le kayak est une très bonne manière d'explorer ce milieu afin d'être discret et de prendre son temps pour l'observation. Nous avons ainsi pu avoir une très bonne proximité avec certaines espèces. Le lac étant très grand il est souvent utile de se déplacer en pirogue afin d'atteindre des zones plus reculées rapidement. Nous avons opté pour l'autonomie et la liberté en louant des kayaks mais de nombreux prestataires proposent des services sur le lac avec bivouac.

Lors d'une dernière sortie sur le lac en novembre 2024, nous avons pu observer une espèce assez discrète et présente en très faible densité à l'échelle du territoire : la Harpie huppée (*Morphnus guianensis*). Celle-ci a traversé rapidement au-dessus d'un bras en eau au fond de la Crique Aïmara. Après examen des photographies, il s'avère que celle-ci transportait une proie dans ses serres et pas des moindres puisqu'il s'agissait d'un Rat arboricole à front blanc (*Echimyus chrisurus*). Ce rat par ses mœurs arboricoles et nocturnes est très difficile à observer et peu de données sont recensées sur les plateformes participatives.

Faucon des chauves-souris (*Falco ruficularis*)

Harpie huppée (*Morphnus gujanensis*)

Toui para (*Brotogeris chrysoptera*)

Papegeai maillé (*Deroytyus accipitrinus*)

Vue aérienne de la Crique Aïmara, lac de Petit-Saut

Martin-pêcheur vert (*Chloroceryle americana*)

Hirondelle à ailes blanches (*Tachycineta albiventer*)

Martin-pêcheur à ventre roux (*Megaceryle torquata*)

Buse urubu immature (*Buteogallus urubitinga*)

Anhinga d'Amérique (*Anhinga anhinga*)

Pic ouentou (*Dryocopus lineatus*)

Ara rouge (*Ara macao*)

Araçari vert (*Pteroglossus viridis*)

Ara rouge (*Ara macao*)

Sarcorampe roi (*Sarcoramphus papa*)

Ara chloroptère (*Ara chloropterus*)

Pic à chevron d'or (*Melanerpes cruentatus*)

4.1.11. Savane du Galion

La Savane du Galion (4.782461, -52.413834) se trouve non loin de Cayenne sur le début de la route de l'Est. L'accès y est donc très facile depuis la route. Comme son nom l'indique, la savane du Galion est représentée principalement par un milieu ouvert à strate herbacée, un écosystème particulier qui est une composante des paysages de la Guyane.

Les savanes sont des écosystèmes très particuliers, dont l'origine est à la fois naturelle et influencée par des facteurs humains. Elles se développent sur des sols spécifiques, souvent pauvres en nutriments, acides, et soumis à une forte saison sèche. Ce sont des sols latéritiques et ferrugineux, qui empêchent la croissance de grandes forêts. Dans certaines régions, l'érosion et la compaction des sols ont aussi contribué à la formation de savanes en limitant la capacité du sol à retenir l'eau. Ces conditions édaphiques favorisent la croissance de strate herbacée, de buissons et d'arbres épars, typiques de la savane. La sécheresse saisonnière participe également au maintien de ces milieux ouverts, qui parfois font face à de grands feux, et dont certaines espèces sont adaptées.

En 2022 et 2023, nous avons parcouru quelques savanes à la recherche d'espèces qui y sont inféodées. La savane du Galion était particulièrement riche en taxons, tant floristique qu'avifaunistique. Nous avons observé quelques-uns typiques de ces milieux tels que le Bruant des savanes (*Ammodramus humeralis*), le Grand Tardivole (*Emberizoides herbicola*), le Colibri tout-vert (*Polytmus theresiae*), ou encore la Bécassine géante (*Gallinago undulata*). Au-dessus de la savane, volaient à toute vitesse des Martinets claudia (*Tachornis squamata*) qui se distinguent aisément par leur corps élancé et une longue queue fourchue, généralement tenue fermée. Cette espèce fait partie des Apodidae qui compte 11 espèces sur le territoire de la Guyane.

De plus grande envergure, des Urubus à tête jaune (*Cathartes burrovianus*) traversaient également la savane du Galion à la recherche de charognes. Cinq espèces de Cathartidae sont présentes en Guyane. Le Sarcorampe roi (*Sarcoramphus papa*) qui en fait partie, est sans doute le plus majestueux. Il fréquente principalement les milieux forestiers situés plus à l'intérieur de la Guyane. En s'enfonçant dans la savane du Galion, nous nous sommes rapprochés de la lisière forestière où d'autres oiseaux ont pu être observés tels que Tamatia tacheté (*Bucco tamatia*), le Manakin tijé (*Chiroxiphia pareola*) ou bien la Sturnelle militaire (*Leistes militaris*).

La savane du Galion est un espace facilement accessible, mais de petite superficie, ne présentant pas nécessairement toutes les espèces spécifiques à ce type d'habitat. En revanche, la savane de Trou-Poisson (5.429384, -53.08861), située sur la commune d'Iracoubo, est bien plus vaste et bénéficie d'un état de conservation remarquable. Ce site permet d'observer de nombreuses autres espèces, telles que le Tyranneau barbu (*Polystictus pectoralis*), la Sturnelle des près (*Sturnella magna*), le Sporophile gris-de-plomb (*Sporophila plumbea*), l'Anabate des palmiers (*Berlepschia rikeri*) ou encore l'Élenie huppée (*Elenia cristata*).

Grand Tardivole (*Emberizoides herboricola*)

Bruant des savanes (*Ammodramus humeralis*)

Colibri tout-vert (*Polytmus theresiae*)

Bécassine géante (*Gallinago undulata*)

Urubu à tête jaune (*Cathartes burrovianus*)

Sturnelle militaire (*Leistes militaris*) et Tyran mélancolique (*Tyrannus melancholicus*)

Tyranneau barbu (*Polystictus pectoralis*)

Ara macavouanne (*Orthopsittaca manilatus*)

Sporophile gris-de-plomb (*Sporophila plumbea*)

Nils Servientis, botaniste à Biotope Amazonie, inventariant la flore dans la savane du Galion, tandis que nous observions l'avifaune inféodée à ce type de milieu. Nils est un expert dans son domaine, qu'il exerce depuis de nombreuses années avec méthode et efficacité.

4.1.12. Saül

Niché au cœur du territoire guyanais, Saül est un petit village qui compte à peine plus de 150 habitants (3.623452, -53.20893). Accessible uniquement en avion depuis Cayenne ou Maripasoula, il faut compter une quarantaine de minutes de vol avec Air Guyane. Il existe également une vieille piste non carrossable reliant Bélizon à Saül. D'une longueur de 150 kilomètres, 15 jours sont nécessaires pour effectuer ce trajet éprouvant en pleine forêt. L'histoire du village de Saül débute vers la fin du XIXème siècle avec l'arrivée de populations des Antilles (majoritairement originaire de Sainte-Lucie) attirées par la ruée vers l'or. Aujourd'hui, par ses nombreux attraits, Saül a fait le choix de miser sur le tourisme avec plusieurs infrastructures permettant l'accueil des visiteurs ainsi que de nombreux sentiers permettant de découvrir le territoire. L'agriculture est également développée afin d'être le plus autonome possible.

Les cinq sentiers et trois layons totalisant plus de 130 kilomètres permettent d'accéder à de nombreux secteurs afin d'explorer la forêt primaire. De longueurs diverses et variées, ces sentiers sont adaptés à tout type de randonneurs, de la petite balade familiale à des randonnées sur plusieurs jours en bivouac. La région de Saül abrite une ZNIEFF de type II (Saül) et trois ZNIEFF de type I (Mont Galbao, Monts Belvédère de Saül et Pic Matécho, et Monts La Fumée) ce qui témoigne du grand intérêt que représente ce territoire pour la flore et la faune sauvage. Avec sa forêt omniprésente, son relief accidenté et sa biodiversité colossale, nous nous sommes naturellement arrêtés quelques jours dans ce petit paradis pour naturalistes au cours des trois dernières années.

Notre point de chute fut le Carbet du Bord, tenu par un couple d'aventuriers d'un certain âge. Depuis ce carbet, de nombreux oiseaux peuvent être listés et admirés, venant s'alimenter sur les arbres fruitiers du jardin. La plupart sont des oiseaux communs des jardins, mais malgré tout, deux Contingidae assez rares sont apparus furtivement, ce qui nous a permis de compléter nos observations sur cette famille. Il s'agissait du Cotinga de Cayenne (*Cotinga cayana*) et du Cotinga de Daubenton (*Cotinga cotinga*), des oiseaux hauts en couleur. Les oiseaux communs étaient représentés par exemple par le Tangara à bec d'argent (*Ramphocelus carbo*), le Tangara évêque (*Thraupis episcopus*) ou bien le Tangara des palmiers (*Thraupis palmarum*).

Sascha Antipiné, botaniste à Biotopé
Caraïbes

Les cris des Aras raisonnent au lever du jour à Saül. Il est possible d'y observer des Aras rouges (*Ara macao*), mais également deux Aras verts (*Ara severus*) peu farouches, qui traînent dans le village à la recherche de nourriture. Deux poussins ont été recueillis après qu'un arbre soit tombé ; puis ils ont été élevés jusqu'à qu'ils aient pu voler de leurs propres ailes. Notre cher ami Sascha a ainsi offert son oreille en guise de repas pour l'un d'entre eux.

Cotinga de Cayenne (*Cotinga cayana*)

Cotinga de de Daubenton (*Cotinga cotinga*)

Tangara évêque (*Thraupis episcopus*) à gauche et Tangara à bec d'argent (*Ramphocelus carbo*) à droite

Lors de nos périples, nous avons pu parcourir les sentiers du Belvédère, du Mont La fumée, de la Roche Bateau, du Gros-arbres, ainsi que le layon des Cascades. D'une longueur inférieure à deux kilomètres, le sentier du Belvédère permet d'accéder à un point de vue surplombant le village et la forêt. Particulièrement attractif au petit matin, il permet d'avoir une bonne proximité avec des espèces qui ont tendance à rester dans la canopée. Le sentier du Mont La Fumée est une boucle de 10 kilomètres partant du centre du village. Il s'inscrit dans un grand ensemble forestier sur massif granitique composé d'une succession de petites collines composées de forêt de collines. Une forêt de lianes sans arbre peut également être observée sur les crêtes. Le sentier culmine à 440 mètres d'altitude et offre une vue sur le Mont La Fumée. Le sentier Roche Bateau traverse plusieurs paysages ; il permet de côtoyer des habitats marécageux avec de nombreux palmiers, longe la crique Nouvelle-France et bien sûr traverse la forêt primaire sur flanc de colline. Ce sentier est également une boucle de 14 kilomètres. Il est possible de combiner le sentier du Mont La Fumée et Roche Bateau et ainsi faire un itinéraire de plus de 20 kilomètres !

Lors du parcours de ces sentiers, nous avons pu observer plusieurs belles espèces telles que la Buse à face noire (*Leucopternis melanops*), le Tangara mordoré (*Lanio fulvus*), le Grisin étoilé (*Microrhophias quixensis*), le Merle à col blanc (*Turdus albicollis*), le Barbacou noir (*Monasa atra*), le Jacamar à bec jaune (*Galbula longirostris*), le Jacamar à longue queue (*Galbula dea*), l'Agami trompette (*Psophia crepitans*), l'Élénie de Gaimard (*Myiopagis gaimardii*), le Synallaxe de Cayenne (*Synallaxis gujanensis*) et encore le Sporophile curio (*Sporophila angolensis*). En 2024, nous avons même eu la chance de faire la quatrième observation en Guyane d'une espèce de rapace migrateur rare, l'Harpage diodon (*Harpagus diodon*). Ce dernier est davantage présent au Sud du Brésil et au Paraguay.

Buse à face noire (*Leucopternis melanops*)

Tangara mordoré (*Lanio fulvus*)

Jacamar à bec jaune (*Galbula albirostris*)

Jacamar à longue queue (*Galbula dea*)

Grisin étoilé (*Microrhoppias quixensis*)

Agami trompette (*Psophia crepitans*)

Sporophile curio (*Sporophila angolensis*)

Barbacou noire (*Monasa atra*)

Merle à col blanc (*Turdus albicollis*)

Élénie de Gaimard (*Myiopagis gaimardii*)

Synallaxe de Cayenne (*Synallaxis gujanensis*)

Harpagidion diodon (*Harpagidion diodon*)

Le layon Cascade permet d'accéder à une cascade située à un affluent de la Crique Limonade. Ce layon traverse des zones marécageuses avec des forêts de lianes. Dix kilomètres et trois heures de marche sont nécessaires pour arriver au bout du layon. Il faut également compter le retour puisque ce n'est pas une boucle. Après avoir atteint la cascade nous avons continué notre chemin à travers la forêt afin de rejoindre un des sommets des Monts Galbao. A partir de là le chemin n'est plus dessiné et le marquage est approximatif, il est donc essentiel de se munir d'un GPS. Situé à 745 mètres d'altitude, le Mont Galbao fait partie de la chaîne Inini-Camopi où sont situés les sommets les plus élevés de la Guyane française. Ces sommets se caractérisent par la présence de forêts sub-montagnardes à nuages abritant des espèces caractéristiques de ce milieu avec une richesse floristique particulièrement importante. On y retrouve également des forêts de pente de basse altitude située entre 350 et 500 mètres. Ces habitats abritent des espèces d'oiseaux inféodées tel que le fameux Araponga blanc (*Procnias alba*) et d'autres espèces associées aux massifs du centre de la Guyane telles que le Pic or-olive (*Colaptes rubiginosus*), le Grisé à croupion roux (*Terenura callinota*) et la très rare Bécarde verte (*Pachyramphus viridis griseigularis*). En 2024, Gabriel a réussi à entendre à plusieurs reprises le son mythique de l'Araponga blanc, mais rares sont les personnes ayant réussi à le prendre en photographie en Guyane française. En effet, ce Cotingidae rarissime est bien souvent perché en canopée dans les forêts d'altitudes.

Petite buse (*Buteo platypterus*)

Pionne violette (*Pionus fuscus*)

Cabézon tacheté (*Capito niger*)

Pic vert-doré (*Piculus chrysochlorus*)

Onoré rayé (*Tigrisoma lineatum*)

Conure versicolore (*Pyrrhura picta*)

Martin-pêcheur bicolore (*Chloroceryle inda*)

Sentier Roche bateau sur la commune de Saül

5. Bibliographie

- Ali, J. R., & Hedges, S. B. (2021). Colonizing the Caribbean: New geological data and an updated land-vertebrate colonization record challenge the GAARlandia land-bridge hypothesis. *Journal of Biogeography*, 48(11), 2699-2707.
- Antonelli, A., Zizka, A., Carvalho, F. A., Scharn, R., Bacon, C. D., Silvestro, D., & Condamine, F. L. (2018). Amazonia is the primary source of Neotropical biodiversity. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(23), 6034-6039.
- Brumfield, R. T., & Capparella, A. P. (1996). Historical diversification of birds in northwestern South America: a molecular perspective on the role of vicariant events. *Evolution*, 50(4), 1607-1624.
- Callaghan, C. T., Nakagawa, S., & Cornwell, W. K. (2021). Global abundance estimates for 9,700 bird species. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(21), e2023170118.
- Cheviron, Z. A., Hackett, S. J., & Capparella, A. P. (2005). Complex evolutionary history of a Neotropical lowland forest bird (*Lepidothrix coronata*) and its implications for historical hypotheses of the origin of Neotropical avian diversity. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 36(2), 338-357.
- Colinvaux, P. A., Irion, G., Räsänen, M. E., Bush, M. B., & Nunes de Mello, J. A. S. (2001). A paradigm to be discarded: geological and paleoecological data falsify the Haffer & Prance refuge hypothesis of Amazonian speciation. *Amazoniana: Limnologia et Oecologia Regionalis Systematis Fluminis Amazonas*, 16(3/4), 609-646.
- Do Nascimento, N. F. F., Agne, C. E. Q., Batalha-Filho, H., & de Araujo, H. F. P. (2021). Population history of the Blue-backed Manakin (*Chiroxiphia pareola*) supports Plio-Pleistocene diversification in the Amazon and shows a recent connection with the Atlantic Forest. *Journal of Ornithology*, 162(2), 549-563.
- Eberhard, J. R., & Bermingham, E. (2005). Phylogeny and comparative biogeography of Pionopsitta parrots and Pteroglossus toucans. *Molecular phylogenetics and evolution*, 36(2), 288-304.
- Garred, P., Brygge, K., Sørensen, C. H., Madsen, H. O., Thiel, S., & Svejgaard, A. (1993). Mannan-binding protein—levels in plasma and upper-airways secretions and frequency of genotypes in children with recurrence of otitis media. *Clinical & Experimental Immunology*, 94(1), 99-104.
- Hedges, S. B. (2001). Biogeography of the West Indies: an overview. *Biogeography of the West Indies*, 15-34.
- Hillebrand, H. (2004). On the generality of the latitudinal diversity gradient. *The American Naturalist*, 163(2), 192-211.
- Kricher, J. C. (1997). A neotropical companion: an introduction to the animals, plants, and ecosystems of the New World tropics. *Princeton University Press*.
- MacArthur, R. H., & Wilson, E. O. (1967). The theory of island biogeography. Princeton, NJ: *Princeton University Press*.
- Myers, N., Mittermeier, R. A., Mittermeier, C. G., Da Fonseca, G. A., & Kent, J. (2000). Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature*, 403(6772), 853-858.

Prum, R.O., 1988. Historical relationships among avian forest areas of endemism in the Neotropics. In: Quillet, H. (Ed.), Acta XIX Congressus Internationalis Ornithologici. XIX International Ornithological Congress, Ottawa, pp. 2562–2572

Rocha, D. G. D., & Kaefer, I. L. (2019). What has become of the refugia hypothesis to explain biological diversity in Amazonia?. *Ecology and evolution*, 9(7), 4302-4309.

Rutt, C. L., Jirinec, V., Cohn-Haft, M., Laurance, W. F., & Stouffer, P. C. (2019). Avian ecological succession in the Amazon: A long-term case study following experimental deforestation. *Ecology and Evolution*, 9(24), 13850-13861.

Sick, H. 1967. Courtship behavior in manakins (Pipridae): a review. *Living Bird* 6:5-22.

Snow, D. W. (1963). The display of the Orange-headed Manakin. *The Condor*, 65(1), 44-48.

Snow, D.W. 2004. Family Pipridae (Manakins). Pp. 110-169. In: J. del Hoyo, A. Elliott & D.A. Christie (eds.). Handbook of the Birds of the World. Vol. 9. Cotingas to Pipits and Wagtails. *Lynx Editions*, Barcelona. 863p.

Whinnett, A., Zimmermann, M., Willmott, K. R., Herrera, N., Mallarino, R., Simpson, F., ... & Mallet, J. (2005). Strikingly variable divergence times inferred across an Amazonian butterfly 'suture zone'. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 272(1580), 2525-2533.

Autre bibliographie (non citée)

Bocalini, F., Bolívar-Leguizamón, S. D., Silveira, L. F., & Bravo, G. A. (2021). Comparative phylogeographic and demographic analyses reveal a congruent pattern of sister relationships between bird populations of the northern and south-central Atlantic Forest. *Molecular phylogenetics and evolution*, 154, 106973.

Cracraft, J., Prum, R.O., 1988. Patterns and processes of diversification: speciation and historical congruence in some Neotropical birds. *Evolution* 42, 603–620.

Deville, T. (2018). Les oiseaux de Guyane. *Biotope*.

Garred, P., Brygge, K., Sørensen, C. H., Madsen, H. O., Thiel, S., & Svejgaard, A. (1993). Mannan-binding protein—levels in plasma and upper-airways secretions and frequency of genotypes in children with recurrence of otitis media. *Clinical & Experimental Immunology*, 94(1), 99-104.

Hoorn, C., Boschman, L. M., Kukla, T., Sciumbata, M., & Val, P. (2022). The Miocene wetland of western Amazonia and its role in Neotropical biogeography. *Botanical Journal of the Linnean Society*, 199(1), 25-35.

Navarro-Sigüenza, A. G., Vázquez-Miranda, H., Hernández-Alonso, G., García-Trejo, E. A., & Sánchez-González, L. A. (2017). Complex biogeographic scenarios revealed in the diversification of the largest woodpecker radiation in the New World. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 112, 53-67.

Patané, J. S., Weckstein, J. D., Aleixo, A., & Bates, J. M. (2009). Evolutionary history of Ramphastos toucans: molecular phylogenetics, temporal diversification, and biogeography. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 53(3), 923-934.

Pinelli Daniel & Le Bras Yves. (2023). Étude de l'habitat favorable à l'Engoulevent coré (*Hydropsalis cayennensis manati*) sur l'île de la Martinique. *Les documents techniques de la Fondation Biotope*, n°1, 1-29.

Uriot, S. (2023). Guide expert des oiseaux de Guyane. *Biotope*.

6. Annexe : liste des oiseaux contactés

Numéro TAXEREF	Famille	Nom Commun	Nom Scientifique
7929	Accipitridae	Aigle noir et blanc	<i>Spizaetus melanoleucus</i>
8322	Accipitridae	Buse buson	<i>Buteogallus aequinoctialis</i>
8378	Accipitridae	Buse cendrée	<i>Buteo nitidus</i>
8325	Accipitridae	Buse urubu	<i>Buteogallus urubitinga</i>
7930	Accipitridae	Aigle orné	<i>Spizaetus ornatus</i>
7926	Accipitridae	Aigle tyran	<i>Spizaetus tyrannus</i>
7989	Accipitridae	Harpie féroce	<i>Harpia harpyja</i>
8334	Accipitridae	Buse à gros bec	<i>Rupornis magnirostris</i>
8405	Accipitridae	Buse à queue courte	<i>Buteo brachyurus</i>
8304	Accipitridae	Buse à tête blanche	<i>Busarellus nigricollis</i>
7826	Accipitridae	Naucler à queue fourchue	<i>Elanoides forficatus</i>
8293	Accipitridae	Milan bleuâtre	<i>Ictinia plumbea</i>
8367	Accipitridae	Buse blanche	<i>Pseudastur albicollis</i>
7988	Accipitridae	Harpie huppée	<i>Morphnus guianensis</i>
10208	Alcedinidae	Martin-pêcheur d'Amazonie	<i>Chloroceryle amazona</i>
10209	Alcedinidae	Martin-pêcheur nain	<i>Chloroceryle aenea</i>
10212	Alcedinidae	Martin-pêcheur vert	<i>Chloroceryle americana</i>
10197	Alcedinidae	Martin-pêcheur à ventre roux	<i>Megaceryle torquata</i>
564	Anatidae	Canard des Bahamas	<i>Anas bahamensis</i>
431	Anatidae	Canard musqué	<i>Cairina moschata</i>
7283	Anhingidae	Anhinga d'Amérique	<i>Anhinga anhinga</i>
3857	Apodidae	Martinet polioure	<i>Chaetura brachyura</i>
4114	Apodidae	Martinet de Cayenne	<i>Panyptila cayennensis</i>
4139	Apodidae	Martinet claudia	<i>Tachornis squamata</i>
3790	Apodidae	Martinet à collier blanc	<i>Streptoprocne zonaris</i>
3835	Apodidae	Martinet spinicaude	<i>Chaetura spinicaudus</i>
7557	Ardeidae	Aigrette neigeuse	<i>Egretta thula</i>
7513	Ardeidae	Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>
7504	Ardeidae	Bihoreau violacé	<i>Nyctanassa violacea</i>
7543	Ardeidae	Aigrette tricolore	<i>Egretta tricolor</i>
7542	Ardeidae	Aigrette bleue	<i>Egretta caerulea</i>
7450	Ardeidae	Onoré rayé	<i>Tigrisoma lineatum</i>
7667	Ardeidae	Héron cocoi	<i>Ardea cocoi</i>
7635	Ardeidae	Grande Aigrette	<i>Ardea alba</i>
7631	Ardeidae	Héron garde-boeufs	<i>Ardea ibis</i>
7581	Ardeidae	Héron strié	<i>Butorides striata</i>
7478	Ardeidae	Petit Blongios	<i>Botaurus exilis</i>
10369	Bucconidae	Barbacou à croupion blanc	<i>Chelidoptera tenebrosa</i>
10280	Bucconidae	Tamatia pie	<i>Notharchus tectus</i>
10286	Bucconidae	Tamatia tacheté	<i>Bucco tamatia</i>
10352	Bucconidae	Barbacou noir	<i>Monasa atra</i>
15964	Bucconidae	Barbichon de Cayenne	<i>Myiobius barbatus</i>
12101	Cacatuidae	Cacatua sp.	<i>Cacatua sp.</i>

3469	Caprimulgidae	Engoulevent noirâtre	<i>Nyctipolus nigrescens</i>
3454	Caprimulgidae	Engoulevent à queue courte	<i>Lurocalis semitorquatus</i>
7728	Cathartidae	Urubu à tête jaune	<i>Cathartes burrovianus</i>
7720	Cathartidae	Urubu à tête rouge	<i>Cathartes aura</i>
7716	Cathartidae	Urubu noir	<i>Coragyps atratus</i>
7731	Cathartidae	Grand Urubu	<i>Cathartes melambrotus</i>
5777	Charadriidae	Gravelot semipalmé	<i>Charadrius semipalmatus</i>
5872	Charadriidae	Gravelot d'Azara	<i>Anarhynchus collaris</i>
2225	Columbidae	Colombe pygmée	<i>Columbina minuta</i>
2321	Columbidae	Colombe à front gris	<i>Leptotila rufaxilla</i>
1943	Columbidae	Pigeon plombé	<i>Patagioenas plumbea</i>
1950	Columbidae	Pigeon vineux	<i>Patagioenas subvinacea</i>
2230	Columbidae	Colombe rousse	<i>Columbina talpacoti</i>
1903	Columbidae	Pigeon rousset	<i>Patagioenas cayennensis</i>
2286	Columbidae	Colombe de Verreaux	<i>Leptotila verreauxi</i>
2206	Columbidae	Colombe à queue noire	<i>Columbina passerina</i>
15757	Cotingidae	Coracine chauve	<i>Perissocephalus tricolor</i>
15747	Cotingidae	Coracine noire	<i>Querula purpurata</i>
15734	Cotingidae	Cotinga ouette	<i>Phoenicircus carnifex</i>
15764	Cotingidae	Cotinga de Cayenne	<i>Cotinga cayana</i>
15789	Cotingidae	Cotinga pompadour	<i>Xipholena punicea</i>
15770	Cotingidae	Piauhau hurleur	<i>Lipaugus vociferans</i>
15762	Cotingidae	Cotinga de Daubenton	<i>Cotinga cotinga</i>
854	Cracidae	Ortalide motmot	<i>Ortalis motmot</i>
3185	Cuculidae	Piaye à ventre noir	<i>Piaya melanogaster</i>
2983	Cuculidae	Ani des palétuviers	<i>Crotophaga major</i>
3169	Cuculidae	Piaye écureuil	<i>Piaya cayana</i>
2984	Cuculidae	Ani à bec lisse	<i>Crotophaga ani</i>
23727	Donacobiidae	Donacobe à miroir	<i>Donacobius atricapilla</i>
11851	Falconidae	Caracara à tête jaune	<i>Daptrius chimachima</i>
11847	Falconidae	Caracara huppé	<i>Caracara plancus</i>
11854	Falconidae	Caracara noir	<i>Daptrius ater</i>
11850	Falconidae	Caracara à gorge rouge	<i>Ibycter americanus</i>
11979	Falconidae	Faucon des chauves-souris	<i>Falco ruficularis</i>
7233	Fregatidae	Frégate superbe	<i>Fregata magnificens</i>
15389	Furnariidae	Synallaxe à gorge jaune	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>
14681	Furnariidae	Grimpar des cabosses	<i>Xiphorhynchus guttatus</i>
14981	Furnariidae	Anabate à croupion roux	<i>Neophilydor erythrocerum</i>
14649	Furnariidae	Grimpar flambé	<i>Xiphorhynchus pardalotus</i>
14486	Furnariidae	Grimpar à longue queue	<i>Deconychura longicauda</i>
14531	Furnariidae	Grimpar bec-en-coin	<i>Glyphorhynchus spirurus</i>
10409	Galbulidae	Jacamar à ventre blanc	<i>Galbula leucogastra</i>
10402	Galbulidae	Jacamar vert	<i>Galbula galbula</i>
10410	Galbulidae	Jacamar à longue queue	<i>Galbula dea</i>
14178	Grallariidae	Grallaire grand-beffroi	<i>Myrmothera campanisona</i>
23872	Hirundinidae	Hirondelle tapère	<i>Progne tapera</i>

23863	Hirundinidae	Hirondelle chalybée	<i>Progne chalybea</i>
23836	Hirundinidae	Hirondelle à ailes blanches	<i>Tachycineta albiventer</i>
33661	Icteridae	Carouge à capuchon	<i>Chrysomus icterocephalus</i>
33540	Icteridae	Vacher luisant	<i>Molothrus bonariensis</i>
33563	Icteridae	Vacher géant	<i>Molothrus oryzivorus</i>
33316	Icteridae	Sturnelle militaire	<i>Leistes militaris</i>
33345	Icteridae	Cassique vert	<i>Psarocolius viridis</i>
33371	Icteridae	Cassique cul-jaune	<i>Cacicus cela</i>
33430	Icteridae	Oriole à épaulettes	<i>Icterus cayanensis</i>
33612	Icteridae	Quiscal merle	<i>Quiscalus lugubris</i>
5929	Jacanidae	Jacana noir	<i>Jacana jacana</i>
6654	Laridae	Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>
6633	Laridae	Sterne à gros bec	<i>Phaetusa simplex</i>
6636	Laridae	Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i>
6630	Laridae	Sterne argentée	<i>Sternula superciliaris</i>
6551	Laridae	Bec-en-ciseaux noir	<i>Rynchops niger</i>
6424	Laridae	Mouette atricille	<i>Leucophaeus atricilla</i>
27857	Mimidae	Moqueur des savanes	<i>Mimus gilvus</i>
31612	Motacillidae	Pipit jaunâtre	<i>Anthus chii</i>
3698	Nyctibiidae	Ibijau gris	<i>Nyctibius griseus</i>
3692	Nyctibiidae	Ibijau roux	<i>Phyllaemulor bracteatus</i>
7737	Pandionidae	Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>
34025	Parulidae	Paruline des rives	<i>Myiothlypis rivularis</i>
33722	Parulidae	Paruline équatoriale	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>
32673	Passerellidae	Bruant des savanes	<i>Ammodramus humeralis</i>
35207	Passerellidae	Grand Tardivole	<i>Emberizoides herbicola</i>
32876	Passerellidae	Bruant chingolo	<i>Zonotrichia capensis</i>
31261	Passeridae	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
7349	Phalacrocoracidae	Cormoran vigua	<i>Nannopterum brasilianum</i>
11379	Picidae	Hybride Pic rougeâtre x P. passerin	<i>Dryobates sanguineus x passerinus</i>
10923	Picidae	Picumne de Buffon	<i>Picumnus exilis</i>
11443	Picidae	Pic de Malherbe	<i>Campephilus melanoleucos</i>
11770	Picidae	Pic de Cayenne	<i>Colaptes punctigula</i>
11358	Picidae	Pic de Cassin	<i>Dryobates cassini</i>
11438	Picidae	Pic à cou rouge	<i>Campephilus rubricollis</i>
11704	Picidae	Pic mordoré	<i>Celeus elegans</i>
11684	Picidae	Pic ondé	<i>Celeus undatus</i>
11639	Picidae	Pic ouentou	<i>Dryocopus lineatus</i>
15626	Pipridae	Manakin auréole	<i>Pipra aureola</i>
15537	Pipridae	Manakin tijé	<i>Chiroxiphia pareola</i>
15589	Pipridae	Manakin à front blanc	<i>Lepidothrix serena</i>
15676	Pipridae	Manakin à tête d'or	<i>Ceratopipra erythrocephala</i>
15654	Pipridae	Manakin à tête blanche	<i>Pseudopipra pipra</i>
15608	Pipridae	Manakin casse-noisette	<i>Manacus manacus</i>
26858	Poliophtilidae	Gobemoucheron tropical	<i>Poliophtila plumbea</i>
26825	Poliophtilidae	Microbate à long bec	<i>Ramphocaenus melanurus</i>

13016	Psittacidae	Ara bleu	<i>Ara ararauna</i>
12852	Psittacidae	Amazone aourou	<i>Amazona amazonica</i>
12981	Psittacidae	Conure cuivrée	<i>Eupsittula pertinax</i>
12913	Psittacidae	Conure versicolore	<i>Pyrrhura picta</i>
12725	Psittacidae	Toui para	<i>Brotogeris chrysoptera</i>
12755	Psittacidae	Pione violette	<i>Pionus fuscus</i>
12771	Psittacidae	Pione à tête bleue	<i>Pionus menstruus</i>
13035	Psittacidae	Ara chloroptère	<i>Ara chloropterus</i>
12889	Psittacidae	Papegeai maillé	<i>Deroyptus accipitrinus</i>
13035	Psittacidae	Ara chloroptère	<i>Ara chloropterus</i>
5205	Rallidae	Râle gris	<i>Rallus longirostris</i>
10831	Ramphastidae	Toucan vitellin	<i>Ramphastos vitellinus</i>
10822	Ramphastidae	Toucan à bec rouge	<i>Ramphastos tucanus</i>
10806	Ramphastidae	Toucanet koulik	<i>Selenidera piperivora</i>
10786	Ramphastidae	Araçari grigri	<i>Pteroglossus aracari</i>
10774	Ramphastidae	Araçari vert	<i>Pteroglossus viridis</i>
5713	Recurvirostridae	Échasse d'Amérique	<i>Himantopus mexicanus</i>
6121	Scolopacidae	Bécasseau à échasses	<i>Calidris himantopus</i>
6162	Scolopacidae	Bécasseau minuscule	<i>Calidris minutilla</i>
6085	Scolopacidae	Chevalier semipalmé	<i>Tringa semipalmata</i>
6083	Scolopacidae	Chevalier à pattes jaunes	<i>Tringa flavipes</i>
6064	Scolopacidae	Chevalier grivelé	<i>Actitis macularius</i>
6044	Scolopacidae	Bécassine géante	<i>Gallinago undulata</i>
6168	Scolopacidae	Bécasseau semipalmé	<i>Calidris pusilla</i>
6099	Scolopacidae	Tournepièrre à collier	<i>Arenaria interpres</i>
6092	Scolopacidae	Chevalier criard	<i>Tringa melanoleuca</i>
5997	Scolopacidae	Bécassin à bec court	<i>Limnodromus griseus</i>
5951	Scolopacidae	Courlis corlieu	<i>Numenius phaeopus</i>
8933	Strigidae	Chevêchette d'Amazonie	<i>Glaucidium hardyi</i>
13925	Thamnophilidae	Alapi de Buffon	<i>Myrmophylax atrothorax</i>
13433	Thamnophilidae	Batara tacheté	<i>Thamnophilus punctatus</i>
13853	Thamnophilidae	Alapi à tête noire	<i>Percnostola rufifrons</i>
13419	Thamnophilidae	Batara souris	<i>Thamnophilus murinus</i>
13332	Thamnophilidae	Batara à gorge noire	<i>Frederickena viridis</i>
13969	Thamnophilidae	Alapi tacheté	<i>Hylophylax naevius</i>
13596	Thamnophilidae	Myrmidon du Suriname	<i>Myrmotherula surinamensis</i>
13366	Thamnophilidae	Batara rayé	<i>Thamnophilus doliatus</i>
13904	Thamnophilidae	Alapi à cravate noire	<i>Myrmoderus ferrugineus</i>
13622	Thamnophilidae	Myrmidon longipenne	<i>Myrmotherula longipennis</i>
13561	Thamnophilidae	Myrmidon à ventre brun	<i>Epinecrophylla gutturalis</i>
13539	Thamnophilidae	Batara cendré	<i>Thamnomanes caesius</i>
13748	Thamnophilidae	Alapi carillonneur	<i>Hypocnemis cantator</i>
34687	Thraupidae	Calliste syacou	<i>Ixothraupis punctata</i>
35557	Thraupidae	Saltator ardoisé	<i>Saltator grossus</i>
34115	Thraupidae	Lamprospize noir et blanc	<i>Lamprospiza melanoleuca</i>
34372	Thraupidae	Tangara coiffe-noire	<i>Nemosia pileata</i>

34781	Thraupidae	Calliste varié	<i>Tangara velia</i>
31789	Thraupidae	Organiste noir	<i>Euphonia cayennensis</i>
34901	Thraupidae	Tangara émeraude	<i>Chlorophanes spiza</i>
34887	Thraupidae	Guit-guit saï	<i>Cyanerpes cyaneus</i>
34865	Thraupidae	Dacnis bleu	<i>Dacnis cayana</i>
34949	Thraupidae	Conirostre bicolore	<i>Conirostrum bicolor</i>
34770	Thraupidae	Calliste diable-enrhumé	<i>Tangara mexicana</i>
31747	Thraupidae	Organiste teité	<i>Euphonia violacea</i>
35282	Thraupidae	Sporophile à ailes blanches	<i>Sporophila americana</i>
34776	Thraupidae	Calliste septicolore	<i>Tangara chilensis</i>
35222	Thraupidae	Jacarini noir	<i>Volatinia jacarina</i>
34486	Thraupidae	Tangara à galons blancs	<i>Tachyphonus rufus</i>
34881	Thraupidae	Guit-guit céruléen	<i>Cyanerpes caeruleus</i>
34487	Thraupidae	Tangara à galons rouges	<i>Tachyphonus phoenicius</i>
35494	Thraupidae	Saltator des grands-bois	<i>Saltator maximus</i>
35357	Thraupidae	Sucrier à ventre jaune	<i>Coereba flaveola</i>
35242	Thraupidae	Sporophile à ventre châtain	<i>Sporophila castaneiventris</i>
34668	Thraupidae	Tangara des palmiers	<i>Thraupis palmarum</i>
34644	Thraupidae	Tangara évêque	<i>Thraupis episcopus</i>
34478	Thraupidae	Tangara à crête fauve	<i>Tachyphonus surinamus</i>
34519	Thraupidae	Tangara à bec d'argent	<i>Ramphocelus carbo</i>
7392	Threskiornithidae	Ibis vert	<i>Mesembrinibis cayennensis</i>
7380	Threskiornithidae	Ibis rouge	<i>Eudocimus ruber</i>
12882	Tinamidae	Maïpouri à tête noire	<i>Pionites melanocephalus</i>
61	Tinamidae	Grand Tinamou	<i>Tinamus major</i>
15924	Tityridae	Bécarde de Lesson	<i>Pachyramphus minor</i>
15795	Tityridae	Tityre gris	<i>Tityra cayana</i>
4332	Trochilidae	Mango à cravate verte	<i>Anthracothorax viridigula</i>
5107	Trochilidae	Ariane vert-doré	<i>Chrysuronia leucogaster</i>
4327	Trochilidae	Colibri rubis-topaze	<i>Chrysolampis mosquitus</i>
4323	Trochilidae	Colibri tout-vert	<i>Polytmus theresiae</i>
4187	Trochilidae	Ermite hirsute	<i>Glaucis hirsutus</i>
4248	Trochilidae	Ermite nain	<i>Phaethornis longuemareus</i>
4831	Trochilidae	Émeraude orvert	<i>Chlorostilbon mellisugus</i>
5111	Trochilidae	Ariane de Linné	<i>Chionomesa fimbriata</i>
4172	Trochilidae	Colibri jacobin	<i>Florisuga mellivora</i>
4326	Trochilidae	Colibri avocette	<i>Avocettula recurvirostris</i>
4889	Trochilidae	Campyloptère à ventre gris	<i>Campylopterus largipennis</i>
4265	Trochilidae	Ermite roussâtre	<i>Phaethornis ruber</i>
4227	Trochilidae	Ermite à brins blancs	<i>Phaethornis superciliosus</i>
4932	Trochilidae	Dryade à queue fourchue	<i>Thalurania furcata</i>
27313	Troglodytidae	Troglodyte à face pâle	<i>Cantorchilus leucotis</i>
27229	Troglodytidae	Troglodyte coraya	<i>Pheugopedius coraya</i>
26960	Troglodytidae	Troglodyte austral	<i>Troglodytes musculus</i>
9443	Trogonidae	Trogon violacé	<i>Trogon violaceus</i>
9458	Trogonidae	Trogon aurore	<i>Trogon rufus</i>

9437	Trogonidae	Trogon à queue blanche	<i>Trogon viridis</i>
9425	Trogonidae	Trogon à queue noire	<i>Trogon melanurus</i>
28271	Turdidae	Merle à col blanc	<i>Turdus albicollis</i>
28288	Turdidae	Merle à lunettes	<i>Turdus nudigenis</i>
28247	Turdidae	Merle leucomèle	<i>Turdus leucomelas</i>
16148	Tyrannidae	Microtyran bifascié	<i>Lophotriccus vitiensis</i>
15947	Tyrannidae	Barbichon rougequeue	<i>Terenotriccus erythrurus</i>
17246	Tyrannidae	Tyran de Pelzel	<i>Conopias parvus</i>
17107	Tyrannidae	Tyran grisâtre	<i>Rhytipterna simplex</i>
17079	Tyrannidae	Attila à croupion jaune	<i>Attila spadiceus</i>
16486	Tyrannidae	Élénie de Gaimard	<i>Myiopagis gaimardii</i>
16060	Tyrannidae	Pipromorphe de McConnell	<i>Mionectes macconnelli</i>
16993	Tyrannidae	Moucherolle pie	<i>Fluvicola pica</i>
16530	Tyrannidae	Élénie à ventre jaune	<i>Elaenia flavogaster</i>
16179	Tyrannidae	Todirostre zostérops	<i>Hemitriccus zosterops</i>
16692	Tyrannidae	Moucherolle fascié	<i>Myiophobus fasciatus</i>
16389	Tyrannidae	Tyranneau passegris	<i>Camptostoma obsoletum</i>
17274	Tyrannidae	Tyran tacheté	<i>Empidonomus varius</i>
16485	Tyrannidae	Tyranneau roitelet	<i>Tyrannulus elatus</i>
16992	Tyrannidae	Moucherolle à tête blanche	<i>Arundinicola leucocephala</i>
16259	Tyrannidae	Todirostre tacheté	<i>Todirostrum maculatum</i>
17199	Tyrannidae	Tyran quiquivi	<i>Pitangus sulphuratus</i>
17283	Tyrannidae	Tyran mélancolique	<i>Tyrannus melancholicus</i>
17145	Tyrannidae	Tyran féroce	<i>Myiarchus ferox</i>
17117	Tyrannidae	Tyran olivâtre	<i>Myiarchus tuberculifer</i>
16266	Tyrannidae	Todirostre familier	<i>Todirostrum cinereum</i>
17218	Tyrannidae	Tyran de Cayenne	<i>Myiozetetes cayanensis</i>
18853	Vireonidae	Sourciroux mélodieux	<i>Cyclarhis gujanensis</i>
19071	Vireonidae	Viréo chivi	<i>Vireo chivi</i>
8245	Accipitridae	Harpagage diodon	<i>Harpagus diodon</i>
8374	Accipitridae	Buse à face noire	<i>Leucopternis melanops</i>
8402	Accipitridae	Buse à queue barrée	<i>Buteo albonotatus</i>
8374	Accipitridae	Buse à face noire	<i>Leucopternis melanops</i>
441701	Accipitridae	Petite Buse	<i>Buteo platypterus</i>
441970	Accipitridae	Harpagage bidenté	<i>Harpagus bidentatus</i>
442328	Accipitridae	Milan des marais	<i>Rostrhamus sociabilis</i>
233	Anatidae	Dendrocygne à ventre noir	<i>Dendrocygna autumnalis</i>
3852	Apodidae	Martinet de Chapman	<i>Chaetura chapmani</i>
10276	Bucconidae	Tamatia à gros bec	<i>Notharchus macrorhynchos</i>
10692	Capitonidae	Cabézon tacheté	<i>Capito niger</i>
3461	Caprimulgidae	Engoulevent leucopyge	<i>Nyctiprogne leucopyga</i>
3507	Caprimulgidae	Engoulevent coré	<i>Hydropsalis cayennensis</i>
3474	Caprimulgidae	Engoulevent pauraqué	<i>Nyctidromus albicollis</i>
7714	Cathartidae	Sarcorampe roi	<i>Sarcoramphus papa</i>
5758	Charadriidae	Pluvier bronzé	<i>Pluvialis dominica</i>
7224	Ciconiidae	Tantale d'Amérique	<i>Mycteria americana</i>

1910	Columbidae	Pigeon ramiret	<i>Patagioenas speciosa</i>
14029	Conopophagidae	Conopophage à oreilles blanches	<i>Conopophaga aurita</i>
15736	Cotingidae	Coq-de-roche orange	<i>Rupicola rupicola</i>
870	Cracidae	Pénélope marail	<i>Penelope marail</i>
937	Cracidae	Hocco alector	<i>Crax alector</i>
2987	Cuculidae	Géocoucou tacheté	<i>Tapera naevia</i>
3161	Cuculidae	Petit Piaye	<i>Coccyzua minuta</i>
15410	Furnariidae	Synallaxe de Cayenne	<i>Synallaxis gujanensis</i>
14395	Furnariidae	Scléure à bec court	<i>Sclerurus rufigularis</i>
14554	Furnariidae	Grimpar nasican	<i>Nasica longirostris</i>
14825	Furnariidae	Sittine d'Illiger	<i>Xenops genibarbis</i>
14990	Furnariidae	Anabate flamboyant	<i>Philydor pyrrhodes</i>
15106	Furnariidae	Anabate à gorge fauve	<i>Automolus ochrolaemus</i>
14512	Furnariidae	Grimpar enfumé	<i>Dendrocincla fuliginosa</i>
14720	Furnariidae	Grimpar talapiot	<i>Dendroplex picus</i>
441853	Furnariidae	Grimpar à longue queue	<i>Deconychura longicauda</i>
10389	Galbulidae	Jacamar à bec jaune	<i>Galbula albirostris</i>
5612	Heliornithidae	Grébifoulque d'Amérique	<i>Heliornis fulica</i>
23957	Hirundinidae	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
23898	Hirundinidae	Hirondelle bleu et blanc	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>
33382	Icteridae	Cassique cul-rouge	<i>Cacicus haemorrhous</i>
33468	Icteridae	Oriole jaune	<i>Icterus nigrogularis</i>
33346	Icteridae	Cassique huppé	<i>Psarocolius decumanus</i>
3693	Nyctibiidae	Grand Ibijau	<i>Nyctibius grandis</i>
6819	Opisthocomidae	Hoazin huppé	<i>Opisthocomus hoazin</i>
33787	Parulidae	Paruline à joues noires	<i>Setophaga pitiayumi</i>
11046	Picidae	Pic à chevron d'or	<i>Melanerpes cruentatus</i>
11728	Picidae	Pic vert-doré	<i>Piculus chrysochloros</i>
442225	Picidae	Pic vert-doré	<i>Piculus chrysochloros</i>
10948	Picidae	Picumne frangé	<i>Picumnus cirratus</i>
15558	Pipridae	Manakin à gorge blanche	<i>Corapipo gutturalis</i>
6770	Podicipedidae	Grèbe minime	<i>Tachybaptus dominicus</i>
26844	Poliptilidae	Gobemoucheron guyanais	<i>Poliptila guianensis</i>
13018	Psittacidae	Ara vert	<i>Ara severus</i>
13028	Psittacidae	Ara rouge	<i>Ara macao</i>
12842	Psittacidae	Amazone poudrée	<i>Amazona farinosa</i>
12869	Psittacidae	Toui été	<i>Forpus passerinus</i>
459501	Psittacidae	Ara macavouanne	<i>Orthopsittaca manilatus</i>
5621	Psophiidae	Agami trompette	<i>Psophia crepitans</i>
5365	Rallidae	Râle plombé	<i>Mustelirallus albicollis</i>
442310	Ramphastidae	Toucan toco	<i>Ramphastos toco</i>
6052	Scolopacidae	Bécassine du Paraguay	<i>Gallinago paraguaiae</i>
6067	Scolopacidae	Chevalier solitaire	<i>Tringa solitaria</i>
9032	Strigidae	Chevêche des terriers	<i>Athene cunicularia</i>
13685	Thamnophilidae	Grisin étoilé	<i>Microrhopias quixensis</i>
13606	Thamnophilidae	Myrmidon à flancs blancs	<i>Myrmotherula axillaris</i>

13848	Thamnophilidae	Alapi paludicole	<i>Sclateria naevia</i>
13339	Thamnophilidae	Grand Batara	<i>Taraba major</i>
13976	Thamnophilidae	Fourmilier zébré	<i>Willisornis poecilinotus</i>
13950	Thamnophilidae	Fourmilier à gorge rousse	<i>Gymnopithys rufigula</i>
13935	Thamnophilidae	Fourmilier manikup	<i>Pithys albifrons</i>
13320	Thamnophilidae	Batara fascié	<i>Cymbilaimus lineatus</i>
13472	Thamnophilidae	Batara de Cayenne	<i>Thamnophilus melanothorax</i>
13667	Thamnophilidae	Grisin de Todd	<i>Herpsilochmus stictocephalus</i>
13427	Thamnophilidae	Batara demi-deuil	<i>Thamnophilus nigrocinereus</i>
13707	Thamnophilidae	Grisin de Cayenne	<i>Formicivora grisea</i>
13350	Thamnophilidae	Batara huppé	<i>Sakesphorus canadensis</i>
35259	Thraupidae	Sporophile curio	<i>Sporophila angolensis</i>
34343	Thraupidae	Paroaire rougecap	<i>Paroaria gularis</i>
34854	Thraupidae	Dacnis à coiffe bleue	<i>Dacnis lineata</i>
34489	Thraupidae	Tangara mordoré	<i>Lanio fulvus</i>
34800	Thraupidae	Calliste rouverdin	<i>Tangara gyrola</i>
34538	Thraupidae	Tangara cyanictère	<i>Cyanicterus cyanicterus</i>
35243	Thraupidae	Sporophile petit-louis	<i>Sporophila minuta</i>
442373	Thraupidae	Sporophile gris-de-plomb	<i>Sporophila plumbea</i>
7446	Threskiornithidae	Spatule rosée	<i>Platalea ajaja</i>
133	Tinamidae	Tinamou varié	<i>Crypturellus variegatus</i>
15909	Tityridae	Bécarde du Suriname	<i>Pachyramphus surinamus</i>
15885	Tityridae	Bécarde à ailes blanches	<i>Pachyramphus polychopterus</i>
5125	Trochilidae	Saphir à gorge rousse	<i>Hylocharis sapphirina</i>
4385	Trochilidae	Coquette huppe-col	<i>Lophornis ornatus</i>
5142	Trochilidae	Colibri azuré	<i>Chlorestes cyanus</i>
4215	Trochilidae	Ermite de Bourcier	<i>Phaethornis bourcieri</i>
4164	Trochilidae	Colibri topaze	<i>Topaza pella</i>
4314	Trochilidae	Colibri oreillard	<i>Heliothryx auritus</i>
27398	Troglodytidae	Troglodyte arada	<i>Cyphorhinus arada</i>
9476	Trogonidae	Trogon rosalba	<i>Trogon collaris</i>
17097	Tyrannidae	Tyran mélodieux	<i>Syrstes subcanescens</i>
17280	Tyrannidae	Tyran des palmiers	<i>Tyrannopsis sulphurea</i>
17210	Tyrannidae	Tyran pitangua	<i>Megarynchus pitangua</i>
16631	Tyrannidae	Tyranneau vif	<i>Zimmerius acer</i>
16332	Tyrannidae	Tyranneau à miroir	<i>Tolmomyias assimilis</i>
16154	Tyrannidae	Microtyran casqué	<i>Lophotriccus galeatus</i>
16019	Tyrannidae	Platyrhynque à tête d'or	<i>Platyrinchus coronatus</i>
17238	Tyrannidae	Tyran à gorge rayée	<i>Myiozetetes luteiventris</i>
16738	Tyrannidae	Moucherolle à bavette blanche	<i>Contopus albogularis</i>
16278	Tyrannidae	Todirostre peint	<i>Todirostrum pictum</i>
16458	Tyrannidae	Tyranneau souris	<i>Nesotriccus murinus</i>
17271	Tyrannidae	Tyran pirate	<i>Legatus leucophaeus</i>
16674	Tyrannidae	Tyranneau frangé	<i>Inezia caudata</i>
16502	Tyrannidae	Élénie à couronne d'or	<i>Myiopagis flavivertex</i>
17322	Tyrannidae	Tyran des savanes	<i>Tyrannus savana</i>

442257	Tyrannidae	Tyranneau barbu	<i>Polystictus pectoralis</i>
--------	------------	-----------------	-------------------------------